

Gerçeklik Terapisi Perspektifinden Ergenlerde Kendine Zarar Verme Davranışının İncelenmesi: Bir Derleme Çalışması

An Examination of Self-Harm Behavior in Adolescents from a Reality Therapy Perspective: A Review Study

Zeynep ŞAHİN¹ | Betül DEMİRDAĞ² | Özgür Osman DEMİR³

Article Info

¹ Öğretmen, Milli Eğitim Bakanlığı, Gaziantep/Türkiye
ORCID: [0000-0003-3184-0224](https://orcid.org/0000-0003-3184-0224)

E-Posta: zeynep.sahin@std.hku.edu.tr

² Öğretmen, Milli Eğitim Bakanlığı, Gaziantep/Türkiye
ORCID: [0009-007-6477-2420](https://orcid.org/0009-007-6477-2420)

E-Posta: betul.demirdag@std.hku.edu.tr

³ Dr. Öğr. Üyesi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Gaziantep/Türkiye
ORCID: [0000-0002-5073-151X](https://orcid.org/0000-0002-5073-151X)

E-Posta: ozgur.demir@hku.edu.tr

Corresponding Author:
Zeynep ŞAHİN

Öz

Kendine zarar verme; ergenlerin duygusal acı, çaresizlik ve yaşamlarının kontrolünü kaybettikleri durumlarda başvurduğu işlevsiz bir baş etme biçimi olarak görülmektedir. Kendine zarar verme davranışının en yaygın görüldüğü gelişim dönemi ise ergenlik dönemidir. Kendine zarar vermeyi yoğun bir şekilde kullanan ergenlerde bu davranış giderek artmakta ve intihar için bir risk faktörü olarak değerlendirilmektedir. Bu bağlamda kendine zarar verme davranışı ergenlik döneminde ele alınması gereken ciddi ve yaygın bir sorundur. Bu nedenle ergenlik dönemi kendine zarar verme davranışının anlaşılması, önlenmesi ve müdahale yaklaşımlarının geliştirilmesi adına kritik dönemdir. Bu çalışmanın amacı ergenlik döneminde kendine zarar vermeyi gerçeklik terapisi perspektifinden ele alarak, davranışın altında yatan ihtiyaçların, seçimlerin ve sorumluluk alma süreçlerinin yanı sıra toplam davranış kavramıyla bu davranışın tüm yönlerinin ele alınmasını sağlayacak kuramsal bir bakış açısı sunmaktır. Gerçeklik terapisi perspektifi, bireyin psikolojik ihtiyaçlarını fark ederek doyurma yollarını yeniden yapılandırılmasına olanak tanıyan bir yaklaşım olarak kendine zarar verme davranışını anlamlandırmada önemli bir çerçeve sunmaktadır. Kendine zarar verme psikolojik ihtiyaçların doyurulmadığının ve ihtiyaçları karşılamak için işlevsel olmayan bir seçimin göstergesidir. Bu doğrultuda çalışmada kendine zarar verme; bireyin hayatının kontrol algısı, ihtiyaç dengesizliği ve işlevsiz ihtiyaç karşılama yolları aracılığı ile tartışılmış; WDEP modeli temelinde önerilere yer verilmiştir.

Anahtar kelimeler: Kendine zarar verme, gerçeklik terapisi, ergenlik dönemi, derleme

Abstract

Self-harm is viewed as a dysfunctional coping mechanism that adolescents turn to when experiencing emotional pain, helplessness, and a sense of losing control over their lives. The developmental stage in which self-harm behavior is most commonly observed is adolescence. Among adolescents who engage in self-harm frequently, this behavior tends to escalate and is considered a risk factor for suicide. In this context, self-harm is a serious and widespread issue that must be addressed during adolescence. Therefore, adolescence is a critical period for understanding, preventing, and developing intervention approaches for self-harm behavior. The aim of this study is to provide a theoretical framework that addresses all aspects of self-harm behavior—including the underlying needs, choices, and processes of taking responsibility—by examining self-harm during adolescence from the perspective of reality therapy. The reality therapy perspective offers an important framework for understanding self-harm behavior as an approach that enables the restructuring of ways to meet an individual's psychological needs by recognizing them. Self-harm is an indicator of unmet psychological needs and a dysfunctional choice made to address those needs. In this context, the study discusses self-harm through the individual's perception of control over their life, need imbalance, and dysfunctional means of meeting needs; recommendations based on the WDEP model are included.

Keywords: Self-harm, reality therapy, adolescence, review

Giriş

Kendine zarar verme davranışı, ergenler arasında hem yaygın olarak kullanılan hem de ergenin yaşamı açısından ciddi sonuçları ortaya çıkarabilecek karmaşık bir psikolojik problem olarak ele alınmaktadır. Kendine zarar verme ile ilgili yapılan tanımlamalar oldukça çeşitlidir (Lewis ve Heath, 2015; Stănicke vd., 2018; Vansteenkiste vd., 2020). Brunner ve diğerleri (2007) tarafından kendine zarar verme davranışı, ergenin yaşamını tehlikeye atmadan tekrarlayıcı biçimde vücuda zarar verme olarak tanımlanırken; Washburn ve diğerleri (2012) tarafından bu davranışı ölümlü sonuçlanmayan ancak toplum tarafından da kabul görmeyen ergen eylemselliği olarak tanımlanmıştır. Başka bir tanımlamaya göre ise kendine zarar verme davranışı bireyin intihar amacını taşımadığı ancak vücudunda istendik bir şekilde doku hasarı oluşturması olarak ifade edilmektedir (Plener vd., 2018). Bu ifadelerden yola çıkarak da kendine zarar verme davranışına ait literatürde ortak bir tanım belirlenememiş olmasına karşın araştırmacılar tanımlarda; intihar amacının olmamasına, bedenin deforme edilmesine, kasıtlı istendik davranış olmasına, sosyal olarak kabul görmediğine, bireyin duygularını düzenlemede kullanmasına ve yaşam boyu görülebilecek ruhsal bozukluklarla derinden ilişkili olabileceğine dikkat çekmektedir (Garisch vd., 2017; Hetrick vd., 2020).

Kendine zarar verme davranışının 1990'lı yıllarda ön plana çıkmaya başladığı ve bu davranışların genellikle ergenlik döneminde ortaya çıktığı ifade edilmektedir (Adler ve Adler, 2011). Bazı araştırmalar, kendine zarar verme davranışlarının özellikle ergenliğin son dönemleri ile erken yetişkinlik döneminde daha yaygın şekilde görüldüğünü ortaya koymaktadır (Pattison ve Kahan, 1983; Whitlock vd., 2006). Kendine zarar verme davranışının yaygın olarak 14-18 yaş aralığında başladığı ancak 12 yaş öncesinde de görülme oranlarının azımsanmayacak düzeyde (%20) olduğu belirtilirken (Lewis ve Heath, 2015) yine bir başka çalışmada bu oranının %8 ile %21 arasında olduğunu ifade etmektedir (Ersöz Alan ve Akdemir, 2017). Garisch ve diğerleri (2017) ise yetişkinliğe doğru kendine zarar verme davranışının azalma seyri gösterdiğini ve lise öğrencilerinin %33-%50'sinin en az bir kez bu davranışı sergilediklerini tespit etmiştir. Ayrıca bu davranışın ergenlik dönemi içerisinde başladığını ancak 15-16 yaş arasında en sık başvurulan yöntem olduğu ve 17 yaşından sonra ise azaldığına dikkat çekilmektedir (Plener vd., 2018).

Kendine zarar vermeyi yoğun bir şekilde kullanan ergenlerde bu davranış giderek artmakta ve intihara neden olabilmektedir (Çelik, 2020). Bu bağlamda kendine zarar verme davranışı ergenlik döneminde ele alınması gereken ciddi ve yaygın bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu yönüyle ergenlik dönemi kendine zarar verme davranışının anlaşılması, önlenmesi ve müdahale yaklaşımlarının geliştirilmesi adına kritik bir dönem olarak öne çıkmaktadır. Ayrıca kendine zarar verme davranışının yaşam boyu görülme oranına yönelik değerlendirmeler de literatürde mevcuttur. Cinsiyete göre davranışın görülme ve devam ettirilme sıklığı değişse de ergenlikte kendine zarar verme davranışı deneyimi olan bireylerin yaşamları boyunca bu davranışı seçme ve kullanma oranları %14 ile %24 arasında değişim göstermektedir (Lewis ve Heath, 2015).

Sağlıklı yetişkinliği engelleyebilecek kapasitede olan bu davranış, birçok ruh sağlığı problemiyle de yakından ilişkilidir. İlk olarak kendine zarar verme kavramı, yetişkinlerin kliniklerde tedavi görmeye başlamasıyla ortaya çıkmış ve birçok klinik tabloyu yorumlamak için bir risk faktörü olabileceği tespit edilmiştir. Ayrıca DSM- 5' te tanı olarak yer almaya başlamış ve araştırılması önerilmiştir (Plener vd., 2018). Ergenlikte başlayan ancak yetişkinlikte kötüleşmeye giden bu durumun, davranışın artık etkisiz kalması, içsel sıkıntıları azaltmakta yeterli olmaması ve sosyal yaşamın tehlikeye girmesi ile ilişkili olduğu birçok çalışmada yer almaktadır (Burke vd., 2015; Kripalani vd., 2007; Wilson ve Ougrin, 2021). Bunun yanı sıra kendine zarar verme davranışı duygudurum bozuklukları, kaygı bozuklukları, yeme problemleri ve sınırda kişilik bozukluğu ile de yakından ilişkili olduğu görülmektedir (Garisch vd., 2017). Hatta sınırda kişilik bozukluğu ile ilişkisi literatürde fazlasıyla vurgulanmaktadır. Toksoy ve Oktan (2019) bu ilişkiyi duygusal yoğunluklara dayanabilmek için ergenlikte zayıf olan başa çıkma kaynaklarının yetersiz, öz şefkat düzeylerinin düşük olması ve olumsuz duygularla başa çıkabilmek

için sağlıksız başa çıkma davranışının tercih edilmesiyle açıklamaktadır. Bu bağlamda kendine zarar verme davranışını ergenlik döneminde çağımızın önemli bir patolojisi olarak değerlendirmek mümkündür.

Ergenin yaşamındaki zorluklarla başa çıkma becerisini desteklemek, işlevsel davranış kalıplarını ve olumlu duygu repertuarlarını geliştirmek; kendine zarar verme davranışının anlaşılması, açıklanması ve önlenmesi açısından önemli bir rol oynamaktadır. Bu nedenle kendine zarar verme davranışını literatürde belirtildiği gibi yardım çığı, sosyal destek arayışı ve sosyal çevrenin dikkatini çekmek gibi sınırlayıcı ve dışsal kontrollü yaklaşımlardan sıyrarak yeni bir bakış açısıyla değerlendirmeye ihtiyaç duyulduğu düşünülmektedir (Emery vd., 2016; Eyüboğlu vd., 2018; Lewis ve Heath, 2015; Toksoy ve Oktan, 2019). Ergenlik döneminde ortaya çıkan kendine zarar verme davranışı, yalnızca patolojik bir semptom olarak değil, bireyin karşılanmayan psikolojik ihtiyaçlarına yönelik bir başa çıkma girişimi olarak da değerlendirilmenin önemli olduğu düşünülmektedir. Nitekim yapılan araştırmalar, ergenlerin kendine zarar verme davranışını yoğun duygusal yükleri düzenleme, kontrol kazanma ve ilişkisel boşlukları doldurma amacıyla kullandıklarını göstermektedir (Hetrick vd., 2020; Stănicke vd., 2018). Benzer şekilde, psikolojik ihtiyaçların doyumunun düşük olması, duygusal düzenleme güçlükleri ve işlevsiz başa çıkma davranışlarıyla ilişkilendirilmiştir (Emery vd., 2017). Bu bağlamda, kendine zarar verme davranışını anlamlandırmak için bireyin ait olma, güç, özgürlük, eğlence gibi temel ihtiyaçlarının doyum düzeylerinin değerlendirilmesi gerektiği düşünülmektedir.

Literatürde temel psikolojik ihtiyaçlar genellikle öz belirleme kuramı çerçevesinde ele alınsa da kuram bu ihtiyaçları sosyal çevrenin nasıl desteklediğine odaklanmaktadır. Yani kendine zarar verme davranışı yine dışsal kontrol bakış açısıyla değerlendirilmektedir. Glasser tarafından geliştirilen gerçeklik terapisi ise insanların tüm davranışlarının beş temel ihtiyacı karşılamaya yönelik olduğunu ve bu ihtiyaçları karşılamada ise dışsal kontrolden ziyade bireyin aktifliğini yani içsel kontrolü ön plana almaktadır. Gerçeklik terapisi bakış açısına göre insanların bütün davranışları evrensel ve genetik bağı olan beş temel ihtiyaç tarafından yönlendirilmektedir (Glasser, 1998; Wubbolding, 2015). Bu ihtiyaçlar hayatta kalma, özgürlük, ait olma, güç ve eğlencedir. İhtiyaçlar hem işlevsel hem de işlevsel olmayan yollarla karşılanabilmektedir. İşlevsel olmayan davranışlar ihtiyaç doyumuna katkı sağlasa da bireyin dengeli ruh sağlığını sürmesini engelleyici bir faktör olarak değerlendirilmektedir (Akınar ve Öz, 2013; Glasser, 2005; Wubbolding, 2015). Burada asıl önemli olan mutluluğa erişmek için bireyin istekleri ve ihtiyaçlarını karşılayabilecek seçimlerdir. Seçimler kendi hayatının kontrolünü sağlayan ve farkındalığı yüksek bireye işaret etmektedir (Wubbolding ve Brickell, 2007). Bireyin kontrol alanı içerisindeki aktifliğini belirleyen kavram ise toplam davranıştır. Toplam davranış eylem, düşünce, duygu ve fizyolojiyi kapsayan sistemdir (Corey, 2015; Wubbolding, 2015).

Literatürde yer alan çalışmalar kendine zarar verme davranışı gösteren ergenlerin yeterlik, özerlik ve ihtiyaç kurma (Emery vd., 2016), sosyal destek yetersizliği (Toksoy ve Oktan, 2019), olumsuz duygular ve akademik sosyal baskılar (Hetrick vd., 2020) gibi psikolojik ihtiyaçlarla yakından ilişkili kavramlar üzerine yoğunlaşmaktadır. Çalışmamızda psikolojik ihtiyaçların doyurulmaması kendine zarar verme davranışını tetikleyen faktör olarak değerlendirilmektedir. Toplam davranış sisteminde ise kendine zarar verme davranışının altında yatan eylem, düşünce, duygu ve fizyoloji boyutları ele alınmıştır. Gerçeklik terapisinin asıl temaları olan seçim ve sorumluluk ise hem işlevsel yolların ortaya çıkarılması hem de kalıcı ruhsal bütünlüğe, rahatlamaya ve mutluluğa ulaşma kapsamında değerlendirilmektedir. Görüldüğü üzere ergenlik döneminde yoğun biçimde gözlenen kendine zarar verme davranışı, çoğunlukla patolojik semptomlar bağlamında ele alınmakta; bu davranışların bireyin karşılanmayan psikolojik ihtiyaçlarına yönelik işlevsel olmayan bir yanıt olabileceği yönündeki değerlendirmeler ise sınırlı kalmaktadır. Özellikle gerçeklik terapisinin ihtiyaç temelli yaklaşımı, bireyin tüm davranışlarını temel psikolojik gereksinimlerini doyurma çabası olarak kavramsallaştırmaktadır. Ancak bu kuramsal çerçeveden hareketle kendine zarar verme davranışının anlamlandırıldığı çalışmalar incelendiğinde literatürde önemli eksiklikler söz konusudur. Bu

çalışmada, ergenlerin kendine zarar verme davranışları, gerçeklik terapisi perspektifi ile incelenmiş ve bu davranışların nasıl anlamlandırılabilceği ortaya konulmaya çalışılmıştır.

Kendine Zarar Verme Davranışı: Kuramsal ve Klinik Literatür

Ergenlik dönemi hızlı biyolojik değişimlerin diğer gelişim dönemlerine kıyasla daha fazla yaşandığı bir dönemdir (Çelik, 2020). Biyolojik değişimlerin yanında psikososyal gelişimler de bu dönemde oldukça hız kazanmaktadır. Çocukluk ile yetişkinlik arasında kalan bu dönemde ergenler, çocukluk döneminde sunulan çevresel destekten sıyrılmaya çalışırlar. Aynı zamanda ergenler yaşam içerisinde karşılaştığı zorlanma ve değişimlere cevap verebilecek davranış repertuarları da bir yetişkin kadar zengin olmadığı için çöküş yaşarlar (Geldard ve Geldard, 2013). Bu dönemde yaşanan çöküş ile birlikte psikolojik kırılganlık yoğun duygular, kimlik krizi, bağımsızlaşma isteği, ilişkisel karmaşalar, özerklik ve aidiyet bağını kurmakta zorlanma ile daha da derinleşir. Böylelikle aslında normal gelişimin bir parçası olan ergenlik dönemi aşılması gereken bir kriz dönemine dönüşmektedir (Thomaes vd., 2017; Vansteenkiste vd., 2020).

Ergenlik dönemindeki bu zorlanmalar gelişimsel olarak uygun tepkilerin göstergesi olsa da derinleşen duygu, düşünce ve davranışlar psikopatolojinin habercisi olarak yorumlanmaktadır (Geldard ve Geldard, 2013). Başa çıkma kaynakları ve stratejileri; yoğun kaygı, çaresizlik, öfke ve değersizlik gibi duygularla baş etmekte yetersiz kalmakta, psikolojik gerginliği gidermek amacıyla kendine zarar verme davranışı işlevsel olmayan bir başa çıkma stratejisi olarak karşımıza çıkmaktadır (Emery vd., 2016; Lewis ve Heath, 2015). Kendine zarar verme davranışı dışarıdan sadece bir eylem gibi görünse de altında derin anlamlar, nedenler ve işlevler barındırmaktadır. Literatürde ilk kez kısmi intihar olarak tanımlanan bu kavram daha sonra yürütülen çalışmalarda dikkat çekme, yardım isteme ve ergenin manipülasyon yetisine dayanan bir davranış olarak nitelendirilse de ifadesi zor duygular; yaşanan sorunların, acıların ve karşılanamayan ihtiyaçların önemli habercisidir (Ersöz Alan ve Akdemir; 2017; Plener vd., 2018). Bu nedenle kendine zarar verme davranışının anlaşılması, müdahale yaklaşımlarının incelenmesi, nedenlerinin gelişimsel bağlamda incelenmesi, işlevlerinin değerlendirilmesi en nihayetinde ihtiyaç temelli bir bakış açısıyla yapılandırılması önemlidir.

Kendine zarar verme davranışı, tüm müdahale yaklaşımlarına rağmen toplumda endişe yaratan bir halk sağlığı sorunu olmaya devam etmektedir. Araştırmalar ile birlikte bu davranışa yönelik farkındalığın artmasına rağmen kendine zarar verme davranışının örtük ve gizlenen bir davranış olarak sürdüğü görülmektedir (Lewis ve Heath, 2015; Plener vd., 2018). Kendine zarar verme davranışını anlamak ergenin iç dünyasını ve ihtiyaçlarını anlamaya katkı sunmakta ve psikolojik iyi oluşunu arttırmaya yönelik anlayış kazandırmaktadır (Emery vd., 2016; Laporte vd., 2021). Öte yandan literatürde kendine zarar verme davranışı intihardan kaçınma olarak başlasa da yaşamında bu davranışı kullanan bireylerin intihara daha eğilimli olduklarına yönelik bulgular da mevcuttur. Bu bağlamda kendine zarar verme davranışının anlaşılması ergenlik ve yetişkinlik döneminde intiharı önleme ve hayatın devamını sağlamaya da hizmet etmektedir (Brunner vd., 2007; Hetrick vd., 2020). Sonuç olarak kendine zarar verme davranışının psikopatolojik yönünün incelenmesi intiharın önlenmesine, önleyici ve iyileştirici çalışmaların planlamasına, ilgili paydaşlar (okul, aile, akranlar ve toplum) arasında iş birliği sağlanmasına katkı sunmaktadır. Bu nedenle kendine zarar verme davranışının nedenleri, türleri ve işlevlerinin derinlemesine anlaşılması ergen gelişiminin proaktif şekilde desteklenmesi açısından önemlidir.

Kendine Zarar Verme Davranışının Nedenleri

Kendine zarar verme davranışının açıklamaya çalışan modeller arasında en kapsamlı model Walsh (2012) tarafından ortaya konmuştur. Bu modele göre kendine zarar verme davranışı beş boyuttan oluşmakta ve bu boyutların etkililiği bireyden bireye değişebilmektedir. Biyopsikososyal modele göre

kendine zarar verme davranışı çevresel, biyolojik, bilişsel, duyuşsal ve davranışsal boyutların şekillendirdiği bir davranıştır (Çelik, 2020).

Çevresel boyut: Aile geçmişi, bireyin geçmişi ve mevcut çevresel koşullar bu boyutun alt boyutları olarak ele alınmaktadır. Ailede ruhsal sağlık problemleri, madde kullanımı, işlevsiz ebeveyn tutumları, kendine zarar verme davranışını tercih eden ve intihar girişimi olan birinin varlığı aile geçmişi içerisinde incelenmektedir. Bireyin olumsuz çocukluk deneyimleri (ihmal, istismar, bağlanma problemleri, ebeveyn kayıpları, boşanma) bireyin geçmişi alt boyutunda ele alınmaktadır. Çatışma ve gerginliklerin yoğun olduğu ilişkiler, travmatik olaylar ise çevresel tetikleyiciler boyutunda ele alınmaktadır (Ersöz Alan ve Akdemir, 2017; Heath vd., 2009; Lee vd., 2022; Lewis ve Heath, 2015; Plener vd., 2018). Literatürde yer alan çalışmalarda ise aile içi çatışma, ebeveyn ihmal ve istismarı, ebeveyn tutumları ve ebeveyn desteğinin düşük olması kendine zarar verme davranışına zemin hazırlayan ailesel faktörler olarak değerlendirilmektedir (Ersöz Alan ve Akdemir; 2017). Akran baskısı, akran zorbalığı, sosyal dışlama (Heath vd., 2009; Lewis ve Heath, 2015), sosyal medyanın olumsuz etkisi (Plener vd., 2018) ve sosyal destek yetersizliği (Lee vd., 2022) ise çevresel tetikleyici etmenler kapsamında araştırmalarda incelenmiştir.

Biyolojik boyut: Bu boyut fizyolojik değişim, genetik yatkınlık ve nörokimyasal eksiklikler ile şekillenmektedir. Beyindeki serotonin seviyesinin düşüklüğü ile dürtüsel davranışlar, öfke ve gerginlik gibi sağlıksız negatif duyguların ortaya çıkmasıyla kendine zarar verme davranışının da şekillendiği ifade edilmektedir. İkinci olarak endojen opioid sistemde meydana gelen ağrıya duyarsızlığın artışı ile de kendine zarar verme davranışının şekillenebildiği belirtilmiştir. Benzer şekilde ağrı duyarsızlığındaki azalma da kendine zarar verme davranışının hem ortaya çıkması ve hem de sıklığının artması ile ilişkilendirilmiştir (Brunner vd., 2007; Çelik, 2020; Plener vd., 2018). Riggenbach ve diğerleri (2019) tarafından yürütülen çalışmada psikolojik ihtiyaçları karşılanan ve yeterli sosyal desteğe ulaşan bireylerin ağrı duyarlılığında azalma gözlemlenmiştir. Bu bulgu fizyolojik stres ile psikolojik stres arasındaki ilişkiyi açıklamak bakımından önemli bir sonuç olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bilişsel boyut: Bilişsel boyut; bireyin olaylar karşısındaki yorumlamaları, bilişsel çarpıtmaları, benliğe yönelik düşünceleri, kendine zarar vermeye yönelik kullandığı nedensel açıklamaları içermektedir (Çelik, 2020). Muehlenkamp ve diğerleri (2009) tarafından yürütülen çalışmada kendine zarar verme davranışının özellikle değersizlik ve yetersizlik şeması, özsaygı düşüklüğü, kendini suçlama ve cezalandırma eğilimi ile yakından ilişkili olduğunu belirtmektedir. Benzer şekilde Ersöz Alan ve Akdemir (2017) kendine zarar verme davranışının benlikte süren içsel çatışmaları durdurma amaçlı kullanımına dikkat çekmektedir. Çalışmada kendine zarar verme davranışının özünde bilişsel kökenli bir davranış olduğunu ve en derinde şemalarla ilişkili bir dışavurum davranışı olduğu vurgulanmaktadır. Birçok çalışmanın ortak noktasında ise bilişsel boyutta; zorunluluk, mükemmeliyetçilik, felaketleştirme ve genelleştirmenin olduğu görülmektedir (Çelik, 2020; Emery vd., 2016; Ersöz Alan ve Akdemir, 2017; Muehlenkamp vd., 2009).

Duyuşsal boyut: Olumsuz düşüncelerin olumsuz duygulanım ile ilişkisine dikkat çekilmektedir. Negatif duygular (öfke, utanç, depresyon, hor görülme, dehşet, kaygı ve korku) bireyin yoğun duygusal yükler karşısında kendini yetersiz ve güçsüz hissetmesine neden olmaktadır. Birey, bu duyguları azaltmak ya da olumluya çevirmek amacıyla kendine zarar verme davranışına yönelebilmektedir. Kısa süreli çözüm sağlayan kendine zarar verme davranışı zaman içinde daha sık kullanılmaya başlanmaktadır. Duygusal boşalma davranışın pekişmesini sağlayarak kalıcı hale gelmesine neden olmaktadır (Hetrick vd., 2020; Laporte vd., 2021; Lewis ve Heath, 2015; Thomaes vd., 2017).

Davranışsal boyut: Tüm boyutların içeriğinin en gözlenebilir yönü ile karakterize olan davranışsal boyut, bireyin başa çıkmak için davranışı sergilemesi, pekiştirilmesi, artışı, modellenmesi gibi birçok karmaşık süreci içermektedir. Ancak burada diğer boyutlardan farklı olarak davranış öncesinde, davranış sırasında ve sonrasında oluşan döngüler mevcuttur. Davranış öncesi birey gerginliği azaltmak

için kendine zarar verme yöntemine karar verir ve bu yöntemi kimsenin ona ulaşamayacağı mahremiyetin sağlandığı bir alanda deneyimlemektedir. Duygu boşaltımının sağlanması esnasında yaralanma meydana gelmekte ve birey bu yaralanmayı giderecek öz bakım sağlama davranışına ya da gizleme eğilimine girebilmektedir. Ayrıca literatürde yapılan çalışmaların birçoğu bu deneyim sonrasında bireylerin huzurlu hissettiklerini ve rahatlıkla uykuya daldıklarını belirtmektedir (Çelik, 2020; Emery vd., 2016; Heath vd., 2009; Lewis ve Heath, 2015; Muehlenkamp vd., 2009).

Kendine Zarar Verme Davranışının İşlevleri

Bireylerin kendine zarar verme davranışını tercih etme nedenleri bu davranışın ortaya çıkışını anlamak için bakış açımızı geliştirse de davranışın birey için taşıdığı anlam ve ne işe yaradığı sorusuna verilen cevap, anlaşılabilirlik açısından daha belirleyici olabilmektedir. Kendine zarar verme davranışı literatürde bir başa çıkma yöntemi olarak tanımlanmaktadır. Bu davranış, psikolojik gerginlikle belirginleşen yoğun stresin ruhsal dengeyi bozması sonucunda ortaya çıkmakta ve ruhsal dengeye tekrar kavuşabilmek için birey içsel dünyasını vücuduna yansıtmaktadır (Lewis ve Heath, 2015; Plener vd., 2018). Tüm davranışlar gibi kendine zarar verme davranışının da belirli işlevleri bulunmaktadır. Çalışmalarda ergenlerin kendine zarar verme davranışı ile rahatlama ve olumsuz duygulardan kurtulma ihtiyacını karşıladıklarını, zorlayıcı durumlarla başa çıkma, kontrolü sağlama, sözcüklerle ifade etmenin zor olduğu durumlarda kendini anlatma yöntemi ve sosyal çevre ile ilişki kurma biçimi olarak kullandıkları görülmektedir (Stänicke vd., 2018).

Literatürde bir diğer dikkat çekilen nokta da bu davranışın temel psikolojik ihtiyaçları karşılamaya hizmet etmesidir (Emery vd., 2016). Bu işlevlere ek olarak bu davranışın sosyal medya ve arkadaşlar aracılığıyla öğrenilebildiğine ve arkadaşlarla sohbetler geliştirebildiğine dikkat çekilmektedir. Bu noktada bu davranışın sosyal ilişki kurma ve paylaşımı sağlama işlevine de hizmet ettiği yorumu yapılabilmektedir (Heath vd., 2009) Bununla beraber Lewis ve Heath (2015) bu işlevleri iki ana grupta toplamıştır. Kendine zarar verme davranışını içsel işlevler (duygu düzenleme, olumsuz duygu ile baş etme, kendini cezalandırma, çözülmeden kurtulma, hissizlikten kurtulma) ve sosyal işlevler (duygularını ifade edebilmek, sosyal destek kaynaklarına erişmek, yardım istemek, aidiyet kazanmak, sosyal problemlerini çözmek) şeklinde iki boyutta incelemişlerdir.

En kapsamlı işlev tanımlaması ise Çelik (2020) tarafından yapılmıştır ve Lewis ve Heath (2015) gibi işlevleri iki grupta incelemiştir. Bu işlevler otonom ve sosyal işlevler olarak iki başlıkta incelenmiştir. Otonom işlevler içerisinde; duygu düzenleme, intiharı önleme, sorunu etiketleme, kendini cezalandırma ve çözülmeyi önleme yer almaktadır. Sosyal işlevlerde ise; sınır koyma, etkileşim kurma, intikam alma, heyecan arama, özerklik, bağ kurma, dayanıklılık ve kendisiyle ilgilenme işlevleri yer almaktadır.

Kendine Zarar Verme Davranışının Türleri

Bireyin kendini ifade etme biçimi ve psikolojik tepkisi olarak işlev gören kendine zarar verme davranışı çeşitli biçimlerde ortaya çıkabilmektedir. Kendine zarar verme davranışının çalışmalarda genellikle ortak davranışlar üzerinde yoğunlaştığı görülmekte, başvurulan yöntemlerin benzerlikleri dikkat çekmektedir (Lewis ve Heath, 2015; Muehlenkamp vd., 2009). Ancak bazı klinik çalışmalarda belirli yöntemlerin ergenler arasında daha fazla tercih edildiği ifade edilmektedir. Araştırmalarda birinci sırada kesici aletle deride oluşturulan yaralanmalar yer almaktadır. Yaraların genellikle kol, bilek ve bacak gibi bölgelerde yer aldığı ifade edilmektedir. Bu yöntem kendine zarar verme yöntemini kullanan bireylerde %70 ile %80 gibi yüksek oranlarda tercih edilmektedir (Muehlenkamp vd., 2009). İkinci sırada %30 ile %50 arasında değişen kullanım oranına sahip kendini yumruklama, duvara çarpma, kafayı sert zemine vurma davranışları yer almaktadır. Özellikle yoğun öfkenin dışa vurumu agresif davranışlarla bu şekilde sağlanmaktadır (Heath vd., 2009; Lewis ve Heath, 2015). Kendini

yakma (kimyasala veya ısıya maruz bırakma) ise %10 ile %20 arasında değişen, az görülse dahi kalıcı etki bırakan davranışlardır (Plener vd., 2018). İçeride dönük, utanç duygusu yüksek ya da davranışı daha çok gizlemeye çalışan bireyler ise tırnak batırma, saç, kaş ve kirpik yolma, deriyi kazıma gibi kısa dönemde fark edilmeyecek türde davranışları seçmektedir. Bu davranışların görülme oranı ise %15 ile %25 arasında değişmektedir (Ersöz Alan ve Akdemir, 2017). Brunner ve diğerleri ise (2007) %5 ve %15 oranı arasında değişiklik gösteren zehirli madde ve düşük dozda ilaç alma gibi yöntemlerin de kullanıldığını ifade etmektedir. Hetrick ve diğerlerinin (2020) çalışması ise kendine zarar verme davranışını seçen bireylerin %60'nun en az iki farklı yöntem kullandıklarını ve bu yöntemlerin giderek daha fazla acı verici yöntemlere evrildiğini göstermektedir.

Kendine zarar verme, kısa vadede yaşamı doğrudan tehdit etmese de tekrarlanması ile uzun vadede intihar için ciddi bir risk faktörü olabilmektedir. Genellikle vücutta kalıcı ve doğrudan hasara sebep olan bu davranış, sosyal açıdan bakıldığında kabul görülmemesi nedeniyle çoğu zaman örtük bir biçimde devam etmekte ve tam da bu açıdan teşhis edilmesi güç ancak ciddiyetle ele alınması gereken bir halk sağlığı sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır. Öncelikle sınırda kişilik bozukluğu olmak üzere birçok ruh sağlığı problemiyle yakından ilişkili olan bu davranış, bireyin içsel sıkıntılarını dışa vurduğu, karmaşık ve çok boyutlu bir yapıya sahiptir. Dolayısıyla kendine zarar verme, sabit bir belirti ya da yalnızca tek bir sorunla bağlantılı olmayan, süreç içinde şekillenen dinamik bir örüntü olarak değerlendirilmelidir.

Kendine Zarar Verme Davranışına Yönelik Kuramsal Açıklamalar ve İlgili Çalışmalar

Kendine zarar verme davranışının çok boyutlu bir yapıda olması ve başta ergenlik olmak üzere yetişkinlikte de devam eden dengeli ruh sağlığını engelleyici yapısı literatürde birçok çalışmaya konu olmuştur. Literatürde yapılan çalışmalar değerlendirildiğinde bedensel, psikolojik, bilişsel ve sosyal yönden davranışın anlaşılmasına çalışıldığı görülmektedir. Daha sonra ise yapılan çalışmalarda kendine zarar vermenin işlevleri ve nedenleri de göz önünde bulundurularak psikolojik ihtiyaçlar ile arasındaki ilişkiye odaklanılmıştır. Bu çalışmaların ve kuramsal bakış açılarının her biri kendini zarar verme davranışının farklı yönlerinin keşfedilmesine olanak sağlamıştır. Literatürde yapılan çalışmaların incelenmesi kendini zarar verme davranışının daha iyi anlaşılmasını sağlayacak bütüncül ve işlevsel bir kuram olan gerçeklik terapisi çerçevesinde değerlendirilmesine temel oluşturmaktadır. Bu bağlamda öncelikle kendine zarar verme davranışının kuramsal açıdan değerlendirilmesi ele alınacaktır.

İlk olarak psikanalitik kurama göre kendine zarar verme davranışı, öfke ve suçluluk ile ilişkilendirilmiş ve egonun benlik işleyişinde yetersiz kalmasıyla açıklanmaktadır (Çelik, 2020). Bilişsel davranışçı terapi kuramına göre kendine zarar verme davranışı; bilişsel çarpıtmalar, işlevsiz otomatik düşünceler, yetersizlik ve değersizlik şemalarıyla bağlantılı bir şekilde ortaya çıkan başa çıkma yöntemi olarak görülmektedir (Lewis ve Heath, 2015; Muehlenkamp vd., 2009). Kendine zarar verme davranışının ele alındığı bir diğer kuram ise diyalektik davranış terapisi'dir. Bu kurama göre olumsuz duygu yoğunluğu ve zayıf duygu düzenleme becerileri bireyin bu davranışa yönelmesine neden olmaktadır (Plener vd., 2018). Son olarak öz belirleme kuramı ise bireyin özerklik, yeterlik ve ilişkisellik gibi temel psikolojik ihtiyaçlarının karşılanmadığı durumlarda kendine zarar verme davranışının ortaya çıkabildiğini belirtmektedir. Bireyin bu ihtiyaçlarına yönelik farkındalığının artması, ihtiyaçlarını destekleyebilecek uygun sosyal destek kaynaklarına erişiminin artmasını ve bedenine yönelmekten uzaklaşmasını sağlamaktadır (Laporte vd., 2021; Vansteenkiste vd., 2020). Yapılan çalışmalar incelendiğinde ergenlerde kendine zarar verme davranışının çok boyutlu ve biyopsikososyal bir durum olduğunu doğrulamaktadır (Ersöz Alan ve Akdemir, 2017; Plener vd., 2018). Literatürde bu davranışın; yüksek öz-yargılama ve düşük öz-şefkat gibi bireysel bilişsel süreçlerle (Toksoy ve Oktan, 2019) olduğu kadar, aile içi düşük işlevsellik ve yetersiz sosyal destek gibi sistemsel faktörlerle de yakından ilişkili olduğu vurgulanmaktadır (Eyüboğlu vd., 2018). Araştırmalar, bu davranışın ergen dünyasında sadece bir belirti değil; aynı zamanda duyguları temsil etme, hayatın kontrolünü geri

kazanma ve psikolojik ihtiyaçların duyulmasını sağlama gibi kritik işlevler üstlendiğine dikkat çekmektedir (Stänicke vd., 2018). Müdahale yaklaşımları açısından ise; bireysel psikoterapinin ilk basamak olarak önemini koruduğu (Plener vd., 2018), ancak bununla birlikte duygu düzenleme odaklı grup müdahalelerinin, deneyimsel davranış analizlerinin ve aileyi sürece dahil eden bütüncül stratejilerin etkililiği ön plana çıkmaktadır (Garisch vd., 2017; Eyüboğlu vd.,2018).

Emery ve diğerleri (2016) ise psikolojik ihtiyaçların karşılanması ile birlikte kendine zarar verme davranışı arasındaki ilişkiye odaklanmıştır. Kendine zarar verme davranışı gösteren bireyler özerklik, yeterlik ve ilişki kurma gibi öz belirleme kuramı çerçevesinde incelenen tüm psikolojik ihtiyaçlarda anlamlı olarak düşük puanlar almıştır. Diğer ihtiyaçlara kıyasla yeterlik, kendine zarar verme davranışı açısından en güçlü yordayıcı olarak tespit edilmiştir. İhtiyaçlarını karşılamakta yetersiz olan bireylerin aynı zamanda duygu düzenleme becerilerinde de düşük puanlara sahip olduğu da görülmüştür. Benzer şekilde Hetrick ve diğerleri (2020) yalnızlık, sosyal dışlanma ve yoğun duygu durumların kendine zarar verme davranışının tetikleyicileri olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Çalışmada yer alan katılımcıların kendine zarar verme davranışını özellikle güvenlik duygusu ve kontrol hissi ile tanımlamaları dikkat çekicidir. Kullanılan yöntemler, tetikleyiciler değişse bile ihtiyaçların engellenmesi durumunda ergenlerin doğrudan kendine zarar verme davranışına yöneldiği ifade edilmektedir. Öz belirleme kuramı çerçevesinde bir başka çalışmada Lee ve diğerleri (2022) tarafından gerçekleştirilmiştir. Kendine zarar verme davranışı olan 33 ortaokul öğrencisine uygulanan müdahale sonrasında tüm psikolojik ihtiyaçların düzeyinde anlamlı artışlar olduğu gözlemlenmiştir. Çalışma ihtiyaçların doyumunun ve öz saygının artması ile birlikte kendine zarar verme davranışının azalabileceğine yönelik kanıtlar sunmaktadır. Son olarak Laporte ve diğerleri (2021) ergenlerde psikolojik ihtiyaçların incelenmesine ihtiyaç yaratımı kavramı ile oldukça yeni bir bakış açısı geliştirmiştir. İhtiyaç yaratımının odak noktası ergenlerin ihtiyaçlarını fark edip bu ihtiyaçlara uygun davranışlar geliştirmesidir. Böylece ihtiyaçlarını doyurabilen ergenin ruh sağlığını koruyabileceğine ve iyi oluşunun yükselebileceğine işaret etmektedir.

Tüm çalışmalar birlikte ele alındığında, ergenlik döneminde temel psikolojik ihtiyaçların karşılanmasının yalnızca kendine zarar vermeyi önlemekle kalmamakta ayrıca iyi oluşa da katkı sunmaktadır. Özellikle özerklik ve yeterlik ihtiyacının doymu bu yıkıcı davranış açısından oldukça önemli olduğu da görülmektedir. Nitel ve nicel bulgular, ihtiyaçların engellenmesi durumunda bireylerin duygusal sıkıntılarla baş edebilmek için kendine zarar verme gibi işlevsel olmayan stratejilere yönelebileceğini göstermektedir. Tüm bu değerlendirmeler kendine zarar vermeyi standart bir başa çıkma yöntemi ve işlevsiz bir davranış olarak görmektedir. Temel psikolojik ihtiyaçlara ve davranış sistemine odaklanan bir diğer kuram ise gerçeklik terapisisidir.

Gerçeklik Terapisi'nin Temel Kavramları

Gerçeklik Terapisi ve Seçim Teorisi

Gerçeklik Terapisi, 1960'lı yıllarda William Glasser tarafından, bireylerin yaşamlarındaki zorluklar karşısında verdikleri tepkilerin birer seçim olduğu anlayışıyla geliştirilmiştir. Glasser, aldığı klasik psikanalitik eğitime rağmen; davranışlarının nedenini bilinçdışı süreçler yerine şu an içinde bulunduğu duruma, davranışların sorumluluğunu almaya ve bireyin seçimlerine odaklanarak açıklayan bir kuram ortaya koyarak o dönemin psikoterapi yaklaşımlarına alternatif bir bakış açısı sunmuştur (Glasser, 1998; Wubbolding, 2015). Ventura Kızlar Okulu gibi ıslah kurumlarında suç davranışı göstermiş gençlerle çalıştığı sırada yaptığı gözlemler sonucunda, bireylerin sorunlarının kökeninde sorumluluk almaktan kaçınma ve doyurulamayan temel ihtiyaçlar olduğunu fark etmiştir (Wubbolding, 2015).

Ancak bu yaklaşımın ilk çıktığı süreçte gerçeklik terapisi, kuramsal temelden yoksun olduğu gerekçesiyle eleştirilmiştir. Glasser bu eleştirilere yanıt olarak, mühendislik ve sibernetik alanlarında kullanılan ancak psikoterapide pek yaygın olmayan *kontrol kuramından* yararlanmıştır. William

Powers'ın (1973) geliştirdiği bu kuram, bireyin davranışlarını bir kontrol sistemi gibi ele almaktadır; birey, çevresel uyarıcılar ile kişisel hedefleri arasında bir fark algıladığında, davranış sistemini bu farkı kapatmak üzere harekete geçirmektedir. Araçlarda olan hız sabitleyici nasıl ki gerçek hız ile belirlenen hız arasında bir fark gördüğünde bu farkı gidermeye uğraşıyorsa, insanlar da var olan ihtiyaçlarını karşılamak için davranışlarını düzenlemektedir (Wubbolding, 2015). Bu kuramı geliştiren Glasser, zamanla "kontrol" ifadesinin yanlış anlaşılabileceğini fark etmiş ve yerine daha hümanist bir kavram olan "seçim" kavramını kullanmayı tercih etmiştir. Böylece, 1990'lı yıllardan itibaren bu kuram *seçim teorisi* adıyla anılmaya başlanmıştır (Glasser, 1996, 1999).

Seçim teorisi, bireyin ortaya koyduğu tüm davranışların bir seçim olduğunu ve bu seçimleri yaparken de altında temel psikolojik ihtiyaçları karşılama amacı olduğunu ileri sürmektedir. Glasser'e (1998) göre insanlar beş temel ihtiyaçla dünyaya gelmektedir: sevgi ve ait olma, güç, özgürlük, eğlence ve hayatta kalma. Birey tüm yaşamı boyunca bu ihtiyaçları doyumaya çalışmaktadır. Seçim teorisinin en dikkat çektiği nokta, bireylerin davranışlarının dışsal etkenlerle değil, içsel süreçler doğrultusunda yaptıkları seçimlerle şekillendiğidir (Corey, 2015; Cisse ve Casstevens, 2013; Zeman, 2010) Birey dış dünyadan yalnızca bilgi almaktadır ve bu bilgiyi de değerlendirerek bir davranış sergilemektedir. Bu nedenle birey, kendi seçimlerinin sorumluluğunu almakla yükümlüdür (Wubbolding, 2015). Örneğin bir telefon çaldığında bu bize sadece bir bilgi verir, bu telefona cevap verip vermeme kararı tamamen bireyin kendisine aittir. Bu nedenle, seçim teorisi "iç kontrol psikolojisi" olarak adlandırılmaktadır (Hillis, 2008). Bu bağlamda dışarıdan gelen uyarıcıların tek başına davranışların belirleyici olmadığını ileri sürmektedir. Dışsal kontrol psikolojisi ise kişinin davranışlarının sorumluluğunu dış etkenlere yüklemesini teşvik etmektedir. Bireyler bu anlayışa sahip olduğunda ise davranışlarının sorumluluklarını almaz ve kendi eylemlerini değiştirmek yerine başkalarını değiştirmeye çalışır, suçlar ve ceza gibi etkisiz yöntemlere başvurur (Glasser, 2004; Neukrug, 2011)

Bu kurama göre mutsuzluk, zihinsel/duygusal bir rahatsızlık olarak değerlendirilmekten ziyade, kişinin ihtiyaçlarını işlevsel ve etkili yollarla karşılayamamasının bir sonucu olarak değerlendirilmektedir. Birey bu ihtiyaçlarını karşılamak için etkili veya etkisiz davranışlar ortaya koymaktadır. Bu davranışlar sonucunda etkisiz seçimler işlevsiz sonuçlara ve psikolojik rahatsızlıklara yol açabilmektedir (Glasser, 1998). Bu bağlamda gerçeklik terapisi ve seçim teorisi birlikte değerlendirilmelidir; çünkü seçim teorisi bireyin davranışlarının arka planındaki yapıyı açıklarken, gerçeklik terapisi bu anlayış doğrultusunda terapötik teknik ve stratejiler geliştirmeyi amaçlar. Seçim teorisi davranışı neden ve nasıl yaptığımız konusunda açıklama sunarken; gerçeklik terapisi kişiye var olan davranışlarını fark ettirerek, daha etkili seçimler yapabilmesi için destek sunmaktadır (Wubbolding ve Brickell, 2007).

Temel İhtiyaçlar

Hayatta kalma: En temel ihtiyaç olarak nitelendirilen hayatta kalma ihtiyacı ilkel beyin olarak adlandırılan otonom sinir sistemi tarafından yönlendirilmektedir. Bu ihtiyaç insan davranışlarını yönlendiren en temel fizyolojik ihtiyaçlardan biridir. Yaşamın temel esasları olan barınma, yeme içme, hastalıklardan korunma ve cinsellik gibi temel ihtiyaçların karşılanması bu ihtiyacın kapsamındadır. Yaşayan tüm varlıklar hayatta kalmak için çaba sarf eder ve bu ihtiyaç temelde bedeninin dengesini korumaya yöneliktir (Karataş ve Yavuzer, 2018, Wubbolding, 2015). Bunun yanı sıra bu temel ihtiyaç diğer ihtiyaçların karşılanabilmesi için kendini güvende hissetmeyi de içerisinde barındırmaktadır (Akınar ve Öz, 2013; Glasser, 2005; Wubbolding, 2015). Günümüzde bu ihtiyaç sadece fiziksel ihtiyaçların karşılanmasıyla sınırlı kalmamaktadır; ilişkiler, etkili iletişim de bu ihtiyacın sürdürülebilirliği açısından önem taşımaktadır (Wubbolding, 2015). Bu sebeple bireyler, yaşamlarını devam ettirebilecekleri ve aile kurabilecekleri kişilerle ilişki geliştirme eğilimindedir (Sommers-Flanagan ve Sommers-Flanagan, 2018). Glasser'a (2002) göre de sevgi ve ait olma ihtiyacını doyurabilen birey, hayatta kalma konusunda da bu ihtiyacı karşılayamayanlara göre daha dayanıklı bir duruş

sergileyebilir. Benzer doğrultuda, güç ihtiyacını karşılayan kişiler, çevre üzerinde daha fazla etki sahibi oldukları için temel ihtiyaçlarını karşılamada avantajlı konuma gelebilirler.

Sevme ve ait olma: En temel psikolojik ihtiyaçlardan biri sevme ve ait olma değildir. İnsan, doğası gereği sevgi, bağlılık ve ait olma ihtiyacı hisseder. Birey yaşam boyunca bu duygusal bağları kurma ve sürdürme çabası içerisinde. Bu ihtiyaç yalnız başkalarını sevmekle sınırlı değildir, aynı zamanda sevildiğini hissetme ve bir gruba ya da kişiye bağlı olma isteğini de içerir (Karataş ve Yavuzer, 2018; Murdock, 2014; Wubbolding, 2015). Bu ihtiyaç genellikle aile, arkadaş ve yakın sosyal ilişki çevresi ile karşılanmaktadır (Peterson, 2000). Bu ihtiyacın yeterince karşılanmadığı durumlarda birey mutsuzluk, yalnızlık ve güvensizlik gibi ilişki problemleri yaşarken, yeterince karşılanması durumunda güçlü bir aidiyet hisseder (Glasser, 2005; Burger, 2016). Glasser'a göre sevme ve ait olma, en temel ihtiyaçlardan biridir; çünkü kişi diğer ihtiyaçlarını karşılayabilmek için de bir başkasına ihtiyaç duymaktadır (Wubbolding, 2015). Bir diğerinin varlığı psikolojik iyilik açısından da son derece önemlidir. Baumeister ve Leary'e (2017) göre de bireyin gerçek mutluluğu deneyimleyebilmesi için en az bir kişiyle güvene dayalı, olumlu ve anlamlı bir ilişki içerisinde olması gereklidir.

Güç: İnsana özgü olan bu ihtiyaç bireyin içsel denetim arayışıyla doğrudan ilişkilidir. Glasser'a göre insanlar yalnızca fizyolojik ihtiyaçlar ve ait olma ihtiyacı için değil, bununla beraber kendi hayatlarının kontrolünü elinde hissetmek, başarıma hissi ve değerli olduğunu hissetmek için de motive olurlar. Güç ihtiyacı; çevreden saygı görmek, bir şeye katkı sunmak, çevre tarafından değerli bulunmak, toplumda bir yer edinmek gibi çeşitli sosyal yollarla da doyurulabilmektedir (Erwin, 2003; Jones, 2001). Güç ihtiyacı bir kişiye karşı kazanılan ve ona rağmen elde edilen bir ihtiyaç değil, içsel bir doyum sağlamaktır (Demir, 2021). İnsanlar sahip olduğu iyi bir özellik, yaptığı bir şeyle veya elde ettiği bir başarıyla başkasının gözünde güçlü ve değerli olma ihtiyacı hissetmektedir. Fakat bazen insanlar uyuşturucu veya alkol gibi zararlı maddeler kullanarak, antisosyal ve olumsuz davranışlarda bulunarak bu ihtiyacı karşılama yolunu seçebilmektedir. Bu davranışlar, güç ihtiyacını karşılamak için işlevsiz ve yetersiz davranışlardır (Glasser, 1984).

Özgürlük: Özgürlük ihtiyacı, bireyin yaşamında özerk olması, kişisel kararlarını bağımsız bir şekilde alabilmesidir (Glasser, 2005). Kişinin kendi yaşamı üzerinde kontrol sahibi olduğunu hissetmesidir. Birçok seçenek arasından seçim yapmasıdır (Demir, 2021). Özgürlük; bedensel ve zihinsel sınırların da ötesinde, kişinin kendi inandığı değerlere uygun biçimde yaşayabilmesi, düşünce ve eylemlerini serbestçe ortaya koyabilmesidir (Erwin, 2003; Skeen, 2002). Bu ihtiyaç bağımsızlık, özerklik ve özgüven gibi kavramlarla yakından ilişkilidir (Deci ve Ryan, 2000; Litwack, 2007). Ancak bu ihtiyacın karşılanması zaman zaman sevgi ve ait olma ile çatışabilmektedir. Özellikle yakın ilişkilerinde kişi, bir yandan bağ kurma isteğinden dolayı diğer yandan özgür kalma isteği arasında bir denge kurmakta problem yaşayabilir (Glasser, 2000; Jones, 2001).

Eğlence: Karşılması en kolay psikolojik ihtiyaç olan eğlence, bireyin yaşamı boyunca yalnızca haz alma değil; öğrenme, keşfetme ve ilişkilerinde keyifli vakit geçirmeyi de kapsamaktadır. Glasser'a (2002) göre eğlence öğrenme ile doğrudan ilişkilidir (Wubbolding, 2015). Eğlence ihtiyacı hiyerarşik bir düzende değildir, kişiden kişiye değişebilen bir önem sırasında yer alır. Bazı kişiler için ait olma ihtiyacı daha ön plandayken, bazıları için eğlenme ve keyif alma daha ön plana çıkabilmektedir (Corey, 2015). En nihayetinde eğlence ihtiyacı salt bir keyif arayışından ziyade kişinin yaşamında sahip olduğu enerjiyi koruması, yaratıcılığını sürdürebilmesi ve ilişkilerde anlamlı bağlar geliştirebilmesi için önemli bir ihtiyaçtır.

Toplam Davranış

Seçim kuramında bireyin davranışlarının dört temel bileşenin; eylem, düşünce, duygu ve fizyoloji olduğu ve bu doğrultuda davranışın bir bütün olarak değerlendirilmesi gerektiği ifade edilmektedir (Corey, 2015; Glasser, 1998). Bu yapının açıklanması için araba metaforu kullanılmaktadır. Arabanın ön tekerlekleri eylem ve düşünceyi, arka tekerlekleri ise duygu ve fizyolojiyi temsil etmektedir. Ön tekerlerde yer alan davranış ve düşünceyi bireyin doğrudan kontrol etmesi mümkündür; bu sayede arka tekerler olan duygu ve fizyoloji üzerinde de dolaylı bir etkiye sahip olabilir (Wubbolding, 2015). Kişi davranışlarını ihtiyacı olan hedefe ulaşmak için şekillendirir ve bireyin istediği ve sahip olduğu şey arasında fark varsa bu farkı kapatmak için eylemde bulunur (Corey, 2015). Seçim Kuramına göre kişi duyguları doğrudan seçemez, ancak düşünce ve eylemlerini değiştirerek duygularında da değişim yaratabilir (Cameron, 2010; Cisse ve Casstevens, 2013). Bu nedenle bireyden “depresyondayım” yerine “depresyonda olmayı seçiyorum” gibi daha sorumluluk alan bir dil kullanması istenir. Toplam davranış modeli sayesinde kişinin yalnızca eylemine değil, tüm davranış sisteminin değerlendirilmesini sağlar. Kişinin kontrol sahibi olduğu eylemlerin, diğer bileşenleri de etkileme potansiyeline sahip olması değişim için önemli bir fırsat olarak karşımıza çıkmaktadır. Çünkü bu doğrultuda birey etkili seçimlerde bulunarak yaşamında daha sağlıklı sonuçlara ulaşmasında bu bütüncül davranış sistemini fark etmesiyle mümkün olmaktadır (Glasser, 2005; Wubbolding, 2015).

Kalite Dünyası

İstekler dünyası olarak da tanımlanan kalite dünyası; bireyin değer verdiği kişi, inanç, nesne ve hedeflerin olduğu zihinsel bir haritadır (Glasser, 2005). Aslında her birey kalite dünyasında yer alan unsurlarla ihtiyaçlarını karşılama yollarını bulmaktadır. Kalite dünyasında yer alan unsurlar kültürel unsurlardan etkilense dahi, kalite dünyası temelde kişiye özgüdür. Çünkü her kişinin ihtiyaçlarını karşılama yolları birbirinden farklılık göstermektedir (Akpınar ve Öz, 2013; Wubbolding, 2015). Örneğin güç ihtiyacını bir kişi liderlik özelliğiyle karşılamak isterken başka birisi sportif faaliyetlerle bu ihtiyacını doyurabilmektedir. Kalite dünyası durağan bir yapıdan ziyade dinamik bir yapıdadır. Bireyin yaşantıları ve deneyimleri yoluyla değişiklik gösterebilmektedir. Kalite dünyası bireyin sadece isteklerini gösteren bir yapı değil, onu harekete geçiren bir bilişsel sistemdir (Wubbolding, 2015).

Kalite dünyasıyla ilişkilendirilebilecek bir kavram olarak Adler’in yaşam stili karşımıza çıkmaktadır. Adler’in bireysel psikoloji kuramında yer alan yaşam stili, kişinin erken çocukluk sürecinde dünyayı, kendisini ve başkalarını algılama biçimi doğrultusunda geliştirdiği, yaşamı boyunca rehberlik eden öznel bir yol haritası olarak tanımlanmaktadır (Adler, 1931). Yaşam stili, bireyin temel inançlarını, hedeflerini ve ilişki kurma biçimlerini şekillendirmekte ve genellikle bilinçdışı süreçlerle işlemektedir. Diğer taraftan kalite dünyası kavramı, bireyin psikolojik ihtiyaçlarını karşılamak için zihninde oluşturduğu, değer verdiği insanları, hedefleri, etkinlikleri ve inançları içeren dinamik bir içsel yapı olarak karşımıza çıkmaktadır (Glasser, 1998). Kalite dünyası bireyin deneyimleri ve tercihlerine bağlı olarak zamanla değişebilirken, yaşam stili daha köklü ve değişimi güç bir yapıya sahiptir. Bu bağlamda her iki kavram da bireyin yaşamını yönlendiren temel yapılar olmakla birlikte, yaşam stili daha çok geçmiş temelli ve sabit bir yönelim sunarken, kalite dünyası bireyin güncel ihtiyaç ve değerlerine göre esneyebilen bir alanı ifade etmektedir.

Wdep (İydp) Modeli

Gerçeklik terapisinde danışma sürecinde kullanılan temel model olan WDEP sistemi: kişinin isteklerini ve ihtiyaçlarını tanıması (W:Wants), şu andaki davranış ve yönelimlerini belirlemesi (D: Doing/Direction) bu davranışların etkisini sorgulama (E: Evaluation) ve yeni, sorumlu seçimler

doğrultusunda eylem planı oluşturma (P: Planning) olmak üzere dört temel aşamayı içermektedir (Wubbolding ve Associates, 1998; Wubbolding vd., 2010). Danışmaya başlanan süreçte ilk aşamada kişinin değer verdiği, ulaşmak istediği hedefleri barındıran kalite dünyası keşfedilmektedir. Bu noktada terapist, danışanın hayatta, var olan ilişkilerinden, danışma sürecinden neler beklediğini anlama çalışır. “Ne istiyorsun?” bu aşamada sorulan kritik sorulardan biridir. Bu noktada amaç danışanın ihtiyaçlarını tanımasına yardımcı olmaktır (Wubbolding, 2012). İlk aşamada danışanın istekleri belirlendikten sonra bu isteklere ulaşmak için danışanın şu anda neler yaptığı üzerinde durulur. Bu aşamada temel soru “isteklerine ulaşmak için şu an ne yapıyorsun?” şeklindedir. Burada danışanın sergilediği davranış bütüncül bir sistem olan toplam davranışla ele alınır (Wubbolding, 2012). Danışana sorulan sorular çeşitlendirilerek de davranışların onu götürdüğü yönü anlaması kolaylaştırılabilir. Örneğin, alkol kullanımı gibi işlevsiz davranışları olan bir kişiye “Bu şekilde devam edersen bir yıl sonra kendini nerede görüyorsun?” sorusu yöneltilerek davranış-yön ilişkisi kurulabilir (Wubbolding vd., 2004).

WDEP sisteminin belki de en can alıcı noktası, danışanın kendi davranışlarının işlevselliğini değerlendirmesidir. “Bu yaptıkların işe yarıyor mu?” sorusu, danışanın istediği nokta ile şu an var olduğu nokta arasındaki farkı ve bağlantıyı anlamasına olanak tanımaktadır. Bu noktada danışanın farkındalığını arttırmak için terapist tarafından yer yer yüzleştirmeler yapılabilir (Wubbolding, 2015) Bu noktada terapist, danışanın bir öz değerlendirme yapmasına yardımcı olmaktadır. Gerçeklik terapisinde öz değerlendirme süreci olmazsa olmazdır. Etkili bir öz değerlendirme süreci danışanın yaptığı içsel değerlendirme ve terapistin hedef doğrultusunda sorduğu sorularla yapılandırılmaktadır (Wubbolding, 2015). Değerlendirme sonrasında danışan, işlevsiz davranışlarının yerine daha etkili ve sorumlu davranışlar planlamak üzere yönlendirilmektedir. Bu planlama sürecinde danışanla birlikte çalışılır ve çoğunlukla sevgi, ait olma ve bireyin sosyal bağ kurma ihtiyacına yönelik planlarla sürece başlanır (Wubbolding, 2015).

Tartışma

Kendine Zarar Verme ve Hayatta Kalma İhtiyacı

Hayatta kalma ihtiyacı kişinin yaşamını devam ettirmesini sağlayan temel psikolojik gereksinimleri içermektedir. Literatürdeki ortak vurgu kendine zarar vermenin; yaşamı bitirmek değil, yaşamı sürdürmek için yapılan bir davranış (Linehan, 1993), yoğun duygusal acı ve travma sonrası tepkiler durumunda kişiye geçici bir rahatlama sağlayan ve hayatta kalmayı destekleyen bir davranış (Gratz, 2003) olarak ifade edilmektedir. Daha güncel araştırmalarda ise kendine zarar verme; psikolojik bütünlüğe zarar veren çözülmeyi önleme (Lewis ve Heath, 2015), bireyin hissizleşmesini engelleme (Walsh, 2012) yönüyle bu ihtiyacı karşılamaya çalışmanın göstergesi olarak nitelendirilmektedir. Görüldüğü üzere çalışmaların çoğu kendine zarar verme türleri ve işlevine odaklanmakta ve kendine zarar vermenin ergenin dünyasında hangi psikolojik ihtiyacı karşılamaya çalıştığı boyutu ihmal edilmektedir. İlk bakışta kendine zarar vermenin hayatta kalma ihtiyacıyla zıt düşen bir durum olduğu düşünülse de gerçeklik terapisi felsefesinden bakıldığında bu davranış bazı kişilerde hayatta kalmaya yönelik bir davranış da olabilmektedir. Çünkü kendine zarar vermeyi seçen ergen özünde sadece fiziksel olarak değil duygusal olarak da hayata tutunmaya çalışmaktadır (Çelik ve Hoccoğlu, 2017). Yoğun duygusal acılarla baş başa kalan veya intihar düşünceleriyle başa çıkmaya çalışan ergenlerde bu davranış intihara alternatif bir seçenek olarak görülebilmektedir. Bu nokta gerçeklik terapisi bakış açısında oldukça önemlidir. Çünkü gerçeklik terapisine göre hayatta kalma sadece türün devam etmesine değil aynı zamanda diğer ihtiyaçlarla birlikte mutlu insan prototipine de hizmet etmektedir ve hayatta kalmak gerçeklik için ön koşuldur. Özünde kendine zarar verme köprüden önce son çıkış olarak nitelendirilebilir.

Ergenlerde hayatta kalma ihtiyacı genellikle yaşamdaki dışsal tehditler ile ilişkili görülse de içsel tehditler de önemlidir. Kendine zarar verme, varoluşsal acıları içeren içsel bir tehdittir. Yaşamı sonlandırma yerine kendine zarar vermeyi tercih eden bir ergen hayatta kalma yönündeki davranışlarında biçim değiştirmektedir. Bu kapsamda gerçeklik terapisi ergenin hayatta kalabilmesi, ihtiyaçlarını sağlıklı ve işlevsel yollarla doymasına katkı sağlayabilecek sürdürülebilir işlevsel davranışları kazanabileceğini ifade etmektedir. Hayatta kalma birbirinden izole olmayan ihtiyaçların temelinde yatmakta ve tüm ihtiyaçlar ile hem tekli hem de çoklu bağlantılara zemin hazırlamaktır. Kendine zarar verme ise ergenin yaşamdan kopmamak ve gerçekliğini sürdürmek için kullandığı güvenlik davranışı olarak yorumlanabilir.

Kendine Zarar Verme ve Ait Olma İhtiyacı

Kendine zarar verme davranışının rastlantısal ya da yalnızca semptomatik bir tepkisellikten ziyade, bireyin karşılanmamış sevgi ve ait olma ihtiyacına bir yanıt olarak geliştiğine yapılan çalışmalarda işaret edilmektedir. Sevgi ve ait olma ihtiyacı yeterince karşılanmadığında birey depresyon, sosyal ortamdaki geri çekilme (Jung, 2001), yüksek bağlanma kaygısı (Tatnell vd., 2014), yalnızlık, anlaşılama ve dışlanmışlık hissi (Stănickev., 2018) yaşadığı için kendine zarar verme artış göstermektedir. Bu bağlamda değerlendirildiğinde ailede ve arkadaşları arasında kabul görmeyen ergenler ait olma eksikliğini telafi etmek için işlevsiz bir yol olan kendine zarar vermeye başvurabilmektedir. Benzer şekilde Eyüboğlu ve diğerleri (2018) tarafından gerçekleştirilen çalışmada ergenlerin özellikle duygusal destek, problem çözme becerisindeki yetersizlikleri ilişkisel anlamda ihtiyaçlarını karşılayamamasına sebep olmakta ve kendine zarar verme davranışını tetikleyebilmektedir. Dursun ve Ceyhan (2023) ise sevgi ve ait olma ihtiyacının doyumunun diğer problemleri azaltmasıyla ilişkili olduğu vurgulanmıştır. Klemera ve diğerleri (2017) tarafından yürütülen bir çalışma da bu ifadeleri desteklemektedir. Çalışmada ergenlerin aile, okul ve mahalleden gördüğü desteğin ve aidiyet duygusunun kendine zarar verme davranışlarını azalttığı görülmüştür. Tüm bu bulgular göz önüne alındığında birey sosyal açıdan kabul görmediğinde, ilişki kurma ihtiyacı işlevsel yollarla yeterince karşılanmadığında kendine zarar verme davranışına başvurabileceği görülmektedir. Kendine zarar verme davranışı özellikle ergenlerin çevreyle kurduğu iletişim başarılı olmadığında (Nock vd., 2008) veya yoğun biçimde yaşadığı duygularını başkalarıyla paylaşmak istediğinde başkalarına ulaşmanın bir yolu olarak görülmektedir (Bentley vd., 2014; Laye-Gindhu ve Schonert-Reichl, 2005). Özetle, literatür incelendiğinde sevgi ve ait olma ihtiyacını yeterli düzeyde ve sağlıklı yollarla karşılanmaması durumunda ergenlerin kendine zarar verme davranışına yönelerek bu ihtiyacı karşılamaya çalıştığı görülmektedir. Başka bir ifadeyle kendine zarar verme bir patoloji göstergesinden ziyade sevgi ve ait olma ihtiyacının karşılanmadığını ve ilişkisel kopuşun ne kadar ciddi etkileri olabileceğini yansıtmaktadır.

Kendine Zarar Verme ve Güç İhtiyacı

Gerçeklik terapisine göre güç ihtiyacı yaşam üzerinde kontrol sahibi olma, yeterlilik duygusu hissetme ve başarı duygusuyla ilişkilidir (Wubbolding, 2015). Güç ve kontrol ihtiyacının incelendiği çalışmalarda bireylerin yaşamı üzerinde yeterince söz sahibi olmadığını hissettiği durumlarda kontrol duygusunu kazanabilmek için kendine zarar vermeyi bir araç olarak kullanabileceği görülmüştür (Emery vd., 2016; Plener vd., 2018; Selbach ve Marin, 2021; Stănicke vd., 2018). Bu noktada ergen hayatı üzerinde kontrol duygusunu hissetmediğinde en azından kendi bedeni üzerinde bir kontrol duygusu yaşamak isteyerek kendine zarar vermeye yönelebilmekte ve dışsal dünyada çözemediği durumlara karşılık içsel dünyada işlevsiz olan davranışlara yönelmektedir. Dolayısıyla kendine zarar verme, bireyin hissettiği güçsüzlük duygusuna karşılık verilen bir tepki olarak değerlendirilebilir. Fekri (2019)

tarafından yapılan araştırmada ise, ergenlerin kendine zarar vermeyi hem içsel (duygusal boşalma, kendini cezalandırma) hem de dışsal (dikkat çekme, etki yaratma) amaçlarla kullandığı görülmüştür.

Güç ihtiyacına yönelik yorum yapılan çalışmalarda bu ilişkinin çoğunlukla bireyin içsel kontrol kazanma motivasyonu ile sınırlandırılarak açıklanması dikkat çekmektedir. Oysa bireyin güç ihtiyacının kendine zarar verme davranışına yansımaları, yalnızca kontrol duygusunun yeniden inşasıyla değil, aynı zamanda değersizlik, yetersizlik ve ilişki çatışmaları gibi çoklu psikososyal faktörlerle de ilişkilendirilmelidir. Mevcut çalışmalar çoğunlukla tek yönlü açıklamalar sunmakta ve güç ihtiyacını diğer temel psikolojik ihtiyaçlarla olan dinamik etkileşim içinde değerlendirmemektedir. Oysa güç ihtiyacı, bireyin diğer ihtiyaçlarıyla kesişen bir psikolojik alan olarak ele alınması, böylece kendine zarar verme davranışının daha bütüncül bir şekilde kavramsallaştırılmasının önemli olduğu düşünülmektedir.

Kendine Zarar Verme ve Özgürlük İhtiyacı

Bireyin hayatının seçimlerinin kendi elinde olması olarak tanımlanan özgürlük ihtiyacı da bireylerin davranışlarını etkileyen önemli bir değişken olarak karşımıza çıkmaktadır. Ergenlerin yaşadığı aile baskısı, sınırlılık gibi unsurlar bireyde boğulmuşluk hissi yaratabilmektedir. Bu bağlamda kendine zarar verme, bireyin içinde bulunduğu kontrolsüzlük ve çaresizlik duygusuna karşı geliştirdiği pasif bir tepki olarak ortaya çıkabilmektedir. Klineberg ve diğerlerinin (2013) çalışmasında, ergenlerin kendine zarar verme davranışlarını çoğunlukla duygusal baskı, yalnızlık, anlaşılma ve aileyle yaşanan çatışmalarla ilişkilendirdikleri görülmüştür. Katılımcıların büyük bir bölümü, yardım aramaktan çekinmiş, kendine zarar vermeyi gizli ve kişisel bir baş etme yöntemi olarak kullanmıştır. Oysa bireyler kendi ihtiyaçlarını dile getirerek yardım arama davranışında bulduklarında iyi oluşlarının da arttığı görülmektedir (Lindkvist vd., 2024).

Bulgular ışığında, özgürlük ihtiyacı bireyin kendi yaşamında söz sahibi olması, seçenekler arasında seçim yapabilmesi ve bağımsız hareket edebilmesi olarak tanımlanmaktadır. Özellikle ergenlik dönemiyle beraber daha da önem kazanan bağımsızlık duygusu, dış dünya tarafından sınırlandırıldığında ergen kendini çaresiz hissedebilmektedir. Dış dünyada kısıtlanmanın çözümünü birey içsel bir özgürlük alanı yaratma çabasıyla dindirmeye çalıştığında bunu işlevsiz olmayan bir yol olan kendine zarar verme davranışıyla gerçekleştirebileceği görülmektedir. Bu kapsamda ergenlere işlevsel ve sağlıklı seçenekler sunarak bunlar arasında bir seçim yapmasını sağlamak hem özgürlük ihtiyacını doyuracak hem de kendine zarar verme gibi olumsuz seçeneklerin düşünülmesini engelleyecektir.

Kendine Zarar Verme ve Eğlence İhtiyacı

Gerçeklik terapisine göre eğlence ihtiyacı; kişinin haz alması, gülmesi, çeşitli yaratıcı etkinliklere katılması ve yaşamdan keyif almasıdır (Wubbolding, 2015). Bu ihtiyacın yeterince karşılanmaması, bireyde sıkıntı, hissizlik ve anlamsızlık gibi duygulara yol açabileceği düşünülmektedir. Klonsky (2007) tarafından gerçekleştirilen araştırmada, kendine zarar verme davranışının birey için işlevlerinden birinin duygusal bir uyarım yaratmak ve hissizlikten kurtulmak olduğu görülmüştür. Benzer şekilde, Nock ve Prinstein (2004), kendine zarar verme davranışının bir şey hissetmek ve olumlu bir his uyandırmak amacıyla gerçekleştirildiği sonucuna ulaşmıştır. Bu bağlamda, eğlence ihtiyacının yeterince karşılanmaması, kişinin yaşadığı duygusal boşluğu doldurmak için bedenine yönelmesine ve kendine zarar verme davranışını bir çıkış yolu olarak görmesine neden olabileceği görülmektedir. Yani kendine zarar verme davranışı aracılığı ile ergen, sıkıntı ve hissizlikten kurtularak sağlıklı bir eğlence doyum aracı üretmektedir.

Kendine Zarar Verme ve Toplam Davranış

Gerçeklik terapisinin özgün kavramlarından biri de toplam davranıştır. Diğer kuramsal yaklaşımlardan farklı olarak davranışı bir bileşenin etkisinde basitleştirmeye karşı çıkmıştır. Gerçeklik terapisine göre toplam davranışın bileşenleri (eylem, biliş, duygu ve fizyoloji) bireyin ihtiyaçlarını karşılmasına hizmet etmektedir (Glasser, 1984; Wubbolding, 2015). Her ne kadar dört bileşenden oluştuğu ifade edilse de eyleme özel bir önem atfedilmektedir. Gerçeklik terapisine göre eylem ve biliş kontrol edilebilen bileşenler olsa da eylem dışarıdan görünebilirliği nedeniyle öncelikli olarak ele alınmaktadır (Demir, 2021). Eylemin değiştirilmesiyle toplam davranışın diğer bileşenlerinin de bu doğrultuda farklılaşabileceği ifade edilmektedir. Bu noktada toplam davranışta belirleyici olanın eylem olduğu ve eylemin işlevselliğinin de önemli bir konu olduğunu ifade etmek mümkündür (Akpınar ve Öz, 2013; Glasser, 1984; Wubbolding, 2015).

Eylemin ön plana çıktığı ve en görünür olduğu ruh sağlığı sorunlarından biri de kendine zarar vermedir. Yapılan çalışmalar incelendiğinde, kendine zarar verme davranışının sadece davranışın bir boyutu ile ele alındığı görülmektedir (Emery, Heath ve Rogers, 2017; Eyüboğlu vd., 2018; Lewis ve Heath, 2015; Toksoy ve Oktan, 2019; Washburn vd., 2015). Bu kadar karmaşık bir doğaya sahip olan kendine zarar verme, sadece davranışçı, duygu odaklı ya da biliş odaklı yöntemlerden birisini kullanarak etkisini yitirecek bir kavram olarak görülmemektedir. Kendine zarar vermeyi açıklayan modeller de benzer şekilde bu davranışın çevresel, biyolojik, bilişsel, duyuşsal ve davranışsal boyutlardan oluştuğunu ve bu faktörlerin birleşiminin davranışı şekillendirdiğini ifade etmektedir (Çelik, 2020; Walsh, 2012). Ayrıca kendine zarar vermenin karmaşık bir davranış sistemi olduğuna dair vurgular da son yapılan çalışmalarda sıkça yer almaktadır (Stänicke vd., 2018). Bu nedenle kendine zarar vermenin toplam davranış çerçevesinde değerlendirmesinin önemi bir kez daha karşımıza çıkmaktadır.

Kendine zarar verme, ergenlerin başkalarıyla bağlantı kurabilmesini, anlaşılma, fark edilme ve iletişim kurabilme isteği sonucunda ortaya çıkan amaçlı seçilmiş bir toplam davranıştır. Bu istekler ergenin kalite dünyası ile istekleri arasında boşluk meydana getirir. Ergen bu boşluğu gidermek ve temel psikolojik ihtiyaçlarını karşılamak için harekete geçer. Bu hareketin bütünü toplam davranıştır (Akpınar ve Öz, 2013; Dursun ve Ceyhan, 2023; Wubbolding, 2015). Kendine zarar verme davranışında duygu boyutu, içsel gerilimin dışsallaştırılmasını ve kontrol edilebilir alanda zorlayıcı duyguları somutlaştırmayı içermektedir (Safari vd., 2021). Böylece yoğun negatif duygulardan sıyrılan ergen, kontrolü tekrar sağlayabildiği duygusunu test etmiş ve rahatlamış olur. Aynı zamanda yalnızlık, çaresizlik, yetersizlik duyguları ile birlikte ergenler zihinsel olarak da zorlanırlar (Garisch vd., 2017; Hetrick vd., 2020). Heath ve diğerleri (2009) kendine zarar veren ergenlerin zihinlerinde kimsenin onu anlamadığı ve anlamayacağı, kimse için değerli olmadığı, yardım istemenin zayıflık olabileceği, bu duyguların hiç geçmeyeceği, çözüm bulamayacağı ve bu durumların katlanılmaz olduğuna yönelik bilişlerinin olduğu belirtmektedir. Ancak çalışmalar genellikle bu bilişleri davranışın bir bileşeni olarak görmekten ziyade müdahale edilmesi gereken temel alan olarak yaklaşmaktadır (Washburn vd., 2015). Oysaki duygularla bağlantılı olan bilişler gerçeklik terapisine göre kontrol edilebilirliği yüksek bir boyut olmasına rağmen burada önemli olan asıl nokta eylemdir.

Kendine zarar vermenin aileler ve uzmanlar tarafından fark edilmesine ve müdahale edilmesine kaynaklık eden toplam davranış boyutu eylemdir. Zorlayıcı duygular ve bilişler karşısında hayatının kontrolünü ele geçirmeye çalışan ergen, ruhsal acıyı fiziksel acıya dönüştürür (Lewis ve Heath, 2015). Stänicke ve diğerleri (2018) tarafından yürütülen kapsamlı çalışmada ergenlerin bunu sık sık vurguladığı görülmektedir. Çalışmada fiziksel acının daha katlanabilir yönünün olduğuna, acıyla birlikte tekrar uyarıldığına ve yaşadığını hissetmenin en kolay yolu olduğuna yer verilmektedir. Tıpkı biliş odaklı müdahaleler gibi sadece duygu düzenlemeye odaklanan veya davranışın salt eylem boyutunu ele alan müdahale planları da kısa sürede etkili olmakta ancak uzun vadede tekrarlama

ihtimali hala devam etmektedir (Brunner vd., 2007; Plener vd., 2018; Riggenbach vd., 2019). Nitekim kendine zarar vermenin hala araştırılmaya değer bir konu olarak önerilmesi ve çalışılması bunun en büyük kanıtıdır. Gerçeklik terapisi de eylemin birey tarafından kontrol edilebilir olduğunu savunur (Dursun ve Ceyhan, 2023). Hatta müdahalenin ilk adımları eylemin seçimler olduğunu öğretmek ve bu seçimin amaca ne kadar hizmet ettiğini değerlendirmektir (Dursun ve Tunç, 2021). Diğer müdahalelerden farklı olarak eylem, toplam davranışın bir parçası olarak ele alınır (Cameron, 2010; Cisse ve Casstevens, 2013). Böylece bütüncül yaklaşım ile davranışın tekrarını önlemek adına önemli bir adım atılmış olur.

Eylem, duygu ve bilişle bağlantılı olarak kendine zarar vermenin fizyolojik boyutu da önemlidir. Olumsuz biliş ve duygular kaslarda gerginliğe, kalp atış hızının artmasına, beyine yeterince kan pompalanamamasına, uyku problemlerine ve acı eşiğinin artmasına neden olmaktadır (Çelik, 2020). Ayrıca eylem sonucunda ortaya çıkan fiziksel yaralar da bedeninin zarar görmesine ve bütünlüğün tehlikeye girmesine de neden olmaktadır (Plener vd., 2018). Bu kapsamda fizyoloji, kendine zarar vermeyi anlamak açısından önemli bir bileşendir. Ayrıca fizyolojide meydana gelen bozulmalar tıpkı eylem gibi kendine zarar vermenin fark edilmesini de sağlamaktadır. Örneğin kendine zarar verme ile ilgili yapılan çalışmalarda düzenli egzersiz uygulamaları ile müdahale edilen ergenlerin daha az kendine zarar vermeyi tercih ettikleri de vurgulanmaktadır. Literatürde yapılan çalışmalarda bu bileşenin yeterince önemsenmediği daha çok biliş, duygu ve eylem odaklı müdahalelerin tercih edildiği görülmektedir (Ersöz Alan ve Akdemir, 2017; Lee vd., 2022; Muehlenkamp vd., 2009). Tam da bu noktada toplam davranışın bütüncül yapısının önemi bir kez daha karşımıza çıkmaktadır.

Sonuç olarak toplam davranış içerisinde kendine zarar verme asıl semptom değil de ihtiyaçlar, istekler ve kalite dünyası ile birlikte ele alınması gereken sistematik, karmaşık bir davranış biçimidir. Bu nedenle kendine zarar vermeyi önleme noktasında önce eylem, eylem ile birlikte biliş, sonra duygu ve fizyoloji boyutlarına odaklanılmalıdır. Böylece kendine zarar vermenin yerine geçebilecek işlevsel davranışlar kazanılacağı düşünülmektedir. İşlevsel davranış ile ihtiyaçlar sağlıklı yollardan karşılanmakta, kalite dünyası ile istekler arasındaki boşluk doldurulmaktadır. Benzer şekilde duygu ve fizyoloji de yeniden yapılanmaktadır. Kendine zarar verme bir yandan seçim özgürlüğünün sınırlandırılmasına karşılık verilen eyleme dökülmüş bir cevaptır. Bilişsel değerlendirmeleri ve duygu regülasyonunu düzenlemek de eyleme yönelik seçim özgürlüğü ile mümkündür. Böylece toplam davranış ile ergen, yaşamının kontrolünü ele almada seçim ve sorumluluğun önemini fark ederek, suçlanmadan ve zarar görmeden ihtiyaçlarını karşılayabileceği yeni seçimleri öğrenmektedir. Nihayetinde yaşamının kontrolünü kazanarak patolojik mutluluktan kurtularak gerçek mutluluğa erişebilmektedir. Bu bağlamda gerçeklik terapisi kendine zarar verme için koruyucu bir etki yaratmaktadır.

Kendine Zarar Verme ve Kalite Dünyası

Kalite dünyası bireyin zihninde yer alan ideal olarak yer alan kişi, nesne, değer, ilişkiler vb. şeklinde olan içsel bir dünyadır. Burada bireyin ihtiyaçlarını doyumak amacıyla ulaşmak istediği hedefler ve semboller olarak tanımlanmaktadır (Wubbolding, 2015). Aslında kalite dünyası bireyin iyilik halini korumak için ulaşmak istediği bir ideal yaşam haritası olarak ifade edilebilir. Birey bu ideal dünyasına ulaştıkça hayatta da mutlu ve huzurlu hisseder. Tersine durumda ise birey bu kalite dünyasındaki ideallere ulaşmakta zorlanırsa ve ihtiyaçlarını yeterince karşılayamazsa ve karşılamak için etkili davranışlar geliştiremezse duygusal olarak zorlanmalar yaşamaktadır (Glasser, 2005) Literatürde doğrudan bu konuyla ilgili çalışmaların olmadığı görülse de ihtiyaçların karşılanmadığını durumlarda bireylerin bu ihtiyacı karşılamak için işlevsiz yollara başvurabileceği görülmektedir. Örneğin kişi, kalite dünyasında yer alan kişilerle ilişkisini kaybederse ve güvenli bağ kuramazsa işlevsiz davranışlara (madde kullanımı, antisosyal davranışlar vb.) yöneldiği ifade edilmektedir (Glasser, 1998).

Kalite dünyasının kendine zarar vermenin gelişiminde iki rol oynadığını söylemek mümkündür. İlk olarak kalite dünyasında yer alan nesne, kişi ve semboller ergenin istekleri ve ihtiyaçları arasındaki boşluğu karşılamakta yetersiz kalabilir. Bu durumda ergen ihtiyaçlarını doyurma temel güdüsüyle işlevsiz bir toplam davranış olan kendine zarar vermeye yönelebilir (Fekri, 2019). İkincisi ise ergenin kalite dünyasında kendine zarar verme davranışlarının yer almasıdır. Çünkü kendine zarar verme davranışı bir sosyal grup içerisinde veya yaşantılar sonucu öğrenilen bir davranış olarak da tanımlanmaktadır (Espahbodi vd., 2022). Bu bağlamda ergenin kalite dünyasına erişim, hangi rolün daha baskın olduğunu belirlemede önemlidir. Kalite dünyasının dinamikliği temel alınarak ergenin yeni işlevsel davranışları içeren içsel bir harita oluşturmasına katkıda bulunmak kendine zarar vermenin önlenmesi açısından önemli olduğu düşünülmektedir. Bu bakış açısı doğrudan sınırlı çalışmalarda yer alsa da problem çözme teknikleri gibi alternatif başa çıkma tekniklerinin öğretildiği diyalektik davranış terapisini temele alan çalışmalarda da mevcuttur (Garisch vd., 2017; Plener vd., 2018). Ancak bu çalışmalar sadece davranış sonucuna odaklanmaktadır, kalite dünyasını şekillendirmenin ise daha kalıcı değişimler yaratabileceği düşünülmektedir. Sonuç olarak kendine zarar verme, anlık bir doyum aracı olarak ihtiyaçlar ile istekler arasındaki dengeyi sağlayan ve kalite dünyasını adeta yıkıma uğratan toplam bir davranıştır. Bu bağlamda kendine zarar vermeyi anlamak için ergenin kalite dünyasındaki hasarı ortaya çıkarmak, eksik olan ve ihtiyaçları karşılamada yetersiz kalan kısımlara odaklanmak ve anlamlı bağlar aracılığıyla kalite dünyasını keşfetmenin önemli olduğu düşünülmektedir.

Kendine Zarar Verme ve Wdep Sistemi

Gerçeklik Terapisi'nin temelini oluşturan WDEP (istek, yapılanlar, değerlendirme, planlama) sistemi, bireyin işlevsiz davranışlarını anlamlandırmasında ve bu davranışların ihtiyaçlarını karşılama düzeyini sorgulamasında etkili bir araç olarak literatürde yer almaktadır. Araştırmalar, bu modelin sadece doğrudan kendine zarar verme davranışı üzerinde değil; majör depresyon ve intihar girişimi (Sedaghat vd., 2017), internet bağımlılığı (Safari ve vd., 2021; Dursun ve Ceyhan, 2023) ve saldırganlık (Espahbodi vd., 2022) gibi geniş problem alanlarında anlamlı sonuçlar verdiğini göstermektedir. Bu çalışmaların ortak paydası, ergenlerdeki riskli davranışların aslında temel psikolojik ihtiyaçları (sevgi, ait olma, güç, özgürlük, eğlence) karşılama yolunda seçilmiş işlevsiz birer strateji olarak görülmesidir. Örneğin, kendine zarar verme davranışının işlevini inceleyen çalışmalar (Fekri, 2019), bu eylemin bireyin ihtiyaçlarını doyurmak için başvurduğu hatalı bir seçim olduğunu; ancak terapötik müdahale ile bu ihtiyacın fark edilmesi durumunda davranışın işlevsel bir hale dönüştürebileceğini vurgulamaktadır. Özellikle "sevgi ve ait olma" ihtiyacının sağlıklı yollarla karşılanması, internet bağımlılığı gibi kaçınma temelli davranışların azalmasında da kritik bir rol oynamaktadır (Dursun ve Ceyhan, 2023). Sonuç olarak WDEP sistemi; bireyin "Ne yapıyorum?" ve "Bu yaptıklarım beni istediğim yere götürüyor mu?" soruları üzerinden öz-değerlendirme yapmasına imkân tanır. Literatürdeki bu tutarlı sonuçlar, ergenin davranışlarının sorumluluğunu üstlenmesi ve hayatı üzerinde kontrol sahibi olduğu duygusunu geliştirmesinin, kendine zarar verme gibi işlevsiz yönelimleri azalttığını göstermektedir.

Sonuç ve Öneriler

Gerçeklik terapisi kendine zarar vermeyi anlamada ve önlemede önemli ve yenilikçi bir perspektif sunmaktadır. Temel psikolojik ihtiyaçlar, toplam davranış, kalite dünyası ve seçim teorisi gibi gerçeklik terapisi kavramlarına yönelik yapılan çalışmaların sınırlı olduğu ancak etkili olabileceği görülmektedir. Gerçeklik terapisine dayalı müdahale çalışmalarının uzun vadeli varoluşsal dengeyi sağlamaya, psikolojik iyi oluşu desteklemeye, iyi ve anlamlı ilişkiler kurmaya, ihtiyaçları sağlıklı ve işlevsel yollarla karşılamaya oldukça kaynaklık edeceğini söylemek mümkündür. Bu çalışmalarla desteklenen ergenlerin de kendine zarar verme yerine işlevsel davranışlara yöneleceği ifade edilebilir. Bu noktada

öncelikli olarak okul psikolojik danışmanlarına önemli roller düşmektedir. Psikolojik danışmanların semptom ve kriz odaklı bir yaklaşımdan uzaklaşarak kendine zarar veren ergenlerin toplam davranışlarına odaklanmaları, hangi ihtiyaçlarının karşılanmadığını ve kalite dünyalarını keşfetmeleri oldukça önemli görünmektedir. Bu kapsamda okul psikolojik danışmanlarının gerçeklik terapisi temelli eğitimleri alması ve öğrencilerin psikolojik ihtiyaçlarını işlevsel yollarla karşılama yollarını bu yaklaşımla öğretilmesinin yararlı olacağı düşünülmektedir. WDEP modelini yapılan etkinlik planlarına dahil ederek öğrencilerin isteklerini tanımlarını ve buna yönelik harekete geçmelerine katkı sunulabilir. Öğrencilerin sevgi ve ait olma hissini güçlendirmek için okulda akran destek grupları, okula bağlılık çalışmalarını arttırılabilir.

Psikolojik danışmanlarla birlikte ergenin okul hayatında önemli rolü olan ikinci paydaşlar ise öğretmenlerdir. Okul ortamındaki etkisiz ve katı disiplin bakış açısı öğrencilerin özellikle güç ve özgürlük ihtiyaçlarını tehdit etmektedir. Bu noktada öğrencileri destekleyen ve gelişimlerine katkı sunan öğretmenler kendine zarar vermeye tutunmak zorunda kalan öğrencileri fark ederek destek sağlayabilmektedir. Ders içerisinde, okul zamanlarında seçim yapmalarına olanak tanımak öğrencilerin kaybettiklerini düşündükleri kontrol algılarını destekleyeceği düşünülmektedir. Ayrıca öğrencilerin eğlence ihtiyaçlarını destekleyebilecek etkinlikler düzenlemek, öğretim programlarını öğrencinin bireysel farklılıklarına göre düzenlemek bireyin ihtiyaçlarını karşılamaya katkı sunacak ve ergenlerin kendine zarar verme yerine okul paydaşlarından destek almasını sağlayacaktır.

Okul ortamının yanında temel psikolojik ihtiyaçların tutarlı ve sağlıklı bir şekilde karşılanabileceği yer ailedir. Ailelerin, kendine zarar veren ergenlerin farkında olmaları süreç için önemli bir basamaktır. Bu kapsamda aile ile ergen arasındaki ait olma ve sevgi bağının güçlendirilmesi diğer psikolojik ihtiyaçların karşılanması açısından da önemli katkılar sağlayacaktır. Kendini ait, değerli, özgür hisseden ergenler duygularını ifade edebilecekleri, destekleyici ebeveynleri sayesinde bu davranışı seçmeyerek işlevsel davranışlara yönelecektir. Bu noktada ergenlik döneminde psikolojik ihtiyaçlar, ailenin destekleyici rolü, ebeveyn tutumları, seçim ve sorumluluk gibi temel konularda ailelerin bilgilendirilmesi önemlidir. Aile, bireyin kalite dünyasını anlamak açısından da eşsiz bir fırsat sunmaktadır. Tam da bu nedenle seçim kuramının ailelere öğretilmesinin, gerçeklik terapisi temelli psikoeğitim programlarına aile katılımlarının sağlanarak bu yaklaşımla ilgili becerilerinin geliştirilmesinin kendine zarar vermeyi önlemede önemli olduğu düşünülmektedir.

Okul ve aile düzeyinde ergenin desteklenmesi önemli olsa da toplumsal düzeydeki önleyici ve koruyucu çalışmalar için politika yapıcılara önemli roller düşmektedir. Öğretim müfredatının içeriğinde ergenlerin için sorun odaklı bir yaklaşım yerine gerçeklik terapisi doğasında yer alan içsel kaynaklara yönelim ve seçim yapma vurgusu ön plana çıkarılabilir. Ayrıca ergenlerin topluma daha ait hissedeceği, kendi yetkinliklerini fark edeceği, özgürce seçim yapabileceği ve eğlenebileceği gençlik merkezlerinin kurulması veya olan merkezlerin bu boyutlara hassasiyet göstermesi önemli görülmektedir. Böylece olumsuz davranışların engellenmesine harcanacak olan toplam enerji ile önleyici çalışmalar yapılacaktır ve ergenlerin ruh sağlığının korunması sağlanacaktır.

Araştırmacıların beyanı

Araştırmacıların katkı oranı beyanı

Bu araştırmada araştırmacılar eşit katkı oranına sahiptir.

Çatışma beyanı

Araştırmacıların herhangi bir çıkar çatışması yoktur.

Destek ve teşekkür

Bu araştırmada hiçbir kurum, kuruluş veya kişiden destek alınmamıştır.

Kaynakça

- Adler, A. (1931). *What life should mean to you*. Little, Brown.
- Adler, P. A., & Adler, P. (2011). *The tender cut: Inside the hidden world of self-injury*. NYU Press.
- Akpınar, O., & Selda Öz, F. (2013). Gerçeklik terapisi: Özellikler, temel kavramlar, tedavi, uygulama ve değerlendirme. *Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi*, 12(43), 1–22. <https://izlik.org/IA45ML63NX>
- Alan, B. E., & Akdemir, D. (2017). Ergenlerde kendine zarar verme davranışları: Risk etkenleri, değerlendirme ve önleme. *Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi*, 60(3), 119–126. <https://cshd.org.tr/article/view/67>
- Baumeister, R. F., & Leary, M. R. (2017). The need to belong: Desire for interpersonal attachments as a fundamental human motivation. *Interpersonal Development*, 57–89. <https://doi.org/10.1037/0033-2909.117.3.497>
- Bentley, K. H., Nock, M. K., & Barlow, D. H. (2014). The four-function model of nonsuicidal self-injury: Key directions for future research. *Clinical Psychological Science*, 2(5), 638–656. <https://doi.org/10.1177/2167702613514563>
- Brunner, R., Parzer, P., Haffner, J., Steen, R., Roos, J., Klett, M., & Resch, F. (2007). Prevalence and psychological correlates of occasional and repetitive deliberate self-harm in adolescents. *Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine*, 161(7), 641–649. <https://doi.org/10.1001/archpedi.161.7.641>
- Burger, J. M. (2016). *Kişilik* (İ.D. Erguvan Sarıoğlu, Çev.; 5. bs.). Kaknüs Yayınları.
- Burke, T. A., Hamilton, J. L., Abramson, L. Y., & Alloy, L. B. (2015). Non-suicidal self-injury prospectively predicts interpersonal stressful life events and depressive symptoms among adolescent girls. *Psychiatry Research*, 228(3), 416–424. <https://doi.org/10.1016/j.psychres.2015.06.021>
- Cameron, A. (2010). Utilizing choice theory and reality therapy in therapeutic foster care homes. *International Journal of Choice Theory & Reality Therapy*, 30(1).
- Cisse, G. S., & Casstevens, W. J. (2013). Train bound for needs: Cultural diversity training. *International Journal of Choice Theory & Reality Therapy*, 33(1).
- Corey, G. (2015). *Psikolojik danışma kuram ve uygulamaları*. (T. Ergene, Çev.). Mentis Yayıncılık.
- Çelik, F. G. H., & Hocaoglu, Ç. (2017). Kasıtlı kendine zarar verme davranışı. *Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar*, 9(2), 209–226. <https://doi.org/10.18863/pgy.281577>
- Çelik, N. (2020). Ergenlik dönemi uyum sorunları. Ş. Baştemur (Ed.), *Yaşam dönemleri ve uyum sorunları içinde* (2. bs., ss. 191–220). Nobel Akademik Yayıncılık.
- Demir, Ö. O. (2021). *Seçim teorisi temelli uygulamalarla psikolojik danışman adaylarının akademik motivasyon ve öznel iyi oluşlarının geliştirilmesi: Bir eylem* (Tez No. 690836) [Doktora tezi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi]. YÖK Tez Merkezi.
- Dursun, A., & Ceyhan, A. A. (2023). The effectiveness of reality therapy based psycho-education program regarding decreasing the level of problematic internet usage of adolescents. *Turkish Psychological Counseling and Guidance Journal*, 13(69), 146–159. <https://doi.org/10.17066/tpdrd.1319657asa>
- Dursun, A., & Tunç, Ö. G. (2021). Ergenler ve genç yetişkinlere yönelik gerçeklik terapisine dayalı grup müdahaleleri: sistematik gözden geçirme (Group interventions based on reality therapy for adolescents and young adults: systematic review). *İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 22(3), 2323–2346. <https://doi.org/10.17679/inuefd.951530>
- Emery, A. A., Heath, N. L., & Mills, D. J. (2016). Basic psychological need satisfaction, emotion dysregulation, and non-suicidal self-injury engagement in young adults: An application of self-determination theory. *Journal of youth and adolescence*, 45(3), 612–623. <https://doi.org/10.1007/s10964-015-0405-y>
- Emery, A., Heath, N. L., & Rogers, M. (2017). Parents' role in early adolescent self-injury: An application of self-determination theory. *School Psychology Quarterly*, 32(2), 199. <https://doi.org/10.1037/spq0000204>
- Erwin, J.C. (2003). Giving students what they need. *Educational Leadership*. 61 (1), 19-24.
- Espahbodi, F., Mirzaian, B., & Abbasi, G. (2022). Comparison of the effectiveness of acceptance and commitment therapy and reality therapy in suicidal ideation, self-harming behaviors, and aggression in adolescents. *Avicenna Journal of Neuro Psycho Physiology*, 9(2), 57–62. <http://dx.doi.org/10.32592/ajnpp.2022.9.2.102>
- Eyüboğlu, D., Güvenir, T., Kavurma, C., & Taş, F. V. (2018). Kendine zarar verme davranışı olan ergenlerin aile işlevselliği. *Klinik Psikiyatri*, 21, 370–379. <https://dx.doi.org/10.5505/kpd.2018.77598>
- Fekri, K. (2019). The effectiveness of reality therapy theory on self-harm behaviors and functions in high school students in Shiraz. *Biannual Journal of Education Experiences*, 1(2), 29–42. <https://oiccpres.com/jee/article/view/10914>

- Garisch, J. A., Wilson, M. S., O'Connell, A., & Robinson, K. (2017). Overview of assessment and treatment of nonsuicidal self-injury among adolescents. *New Zealand Journal of Psychology*, 46(3), 98–105.
- Geldard, K., ve Geldard, D. (2013). Ergenlerle psikolojik danışmaya giriş. M. Pişkin (Ed.), *Ergenler ve gençlerle psikolojik danışma* içinde (J. Eldeleklioğlu ve M. Pişkin, Çev.; 3. bs., ss. 3–51). Nobel Akademik Yayıncılık.
- Glasser, W. (1996, Summer). Dr. Glasser's corner. *The William Glasser Institute Newsletter*, 3–4.
- Glasser, W. (1998). *Choice theory a new psychology of personal freedom*. Harper Collins.
- Glasser, W. (1999). *Kişisel özgürlüğün psikolojisi* (Müge İzmirli, Çev.). Hayat Yayınları.
- Glasser, W. (2004). A new vision for counseling. *The Family Journey*, 12(4), 339–341.
- Glasser, W. (2005). *Kişisel özgürlüğün psikolojisi: Seçim teorisi* (Müge İzmirli, Çev.). Hayat Yayıncılık.
- Gratz, K. L. (2003). Risk factors for and functions of deliberate self-harm: An empirical and conceptual review. *Clinical Psychology: Science and Practice*, 10(2), 192. <https://doi.org/10.1093/clipsy.bpg022>
- Heath, N. L., Ross, S., Toste, J. R., Charlebois, A., & Nedecheva, T. (2009). Retrospective analysis of social factors and nonsuicidal self-injury among young adults. *Canadian Journal of Behavioural Science/Revue Canadienne des Sciences du Comportement*, 41(3), 180. <https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/a0015732>
- Hetrick, S. E., Subasinghe, A., Anglin, K., Hart, L., Morgan, A., & Robinson, J. (2020). Understanding the needs of young people who engage in self-harm: a qualitative investigation. *Frontiers in Psychology*, 10, 2916. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.02916>
- Hillis, P. M. (2008). Choice theory, metacognition, and a life experience: Selfintegrity following change. *International Journal of Reality Therapy*, 28 (1), 57–62.
- Jones, R.N. (2001). *Theory and Practice of Counselling an Therapy*. Continuum.
- Jung, Y. N. (2001). A study on the effect of the group counseling program developed by applying reality therapy on the body image and depression of adolescent women. *Korean Journal of Child Health Nursing*, 342–358.
- Karataş, Z., & Yavuzer, Y. (2018). Psikolojik danışma ve psikoterapi kuramları. Pegem Akademi.
- Klemra, E., Brooks, F. M., Chester, K. L., Magnusson, J., & Spencer, N. (2017). Self-harm in adolescence: protective health assets in the family, school and community. *International Journal of Public Health*, 62(6), 631–638. <https://doi.org/10.1007/s00038-016-0900-2>
- Klineberg, E., Kelly, M. J., Stansfeld, S. A., & Bhui, K. S. (2013). How do adolescents talk about self-harm: A qualitative study of disclosure in an ethnically diverse urban population in England. *BMC Public Health*, 13(1), 572. <https://doi.org/10.1186/1471-2458-13-572>
- Klonsky, E. D. (2007). The functions of deliberate self-injury: A review of the evidence. *Clinical Psychology Review*, 27(2), 226–239. <https://doi.org/10.1016/j.cpr.2006.08.002>
- Kripalani, M., Badanapuram, R., Gash, A., & Morris, S. (2007). Factors in those who repeatedly self-harm. *The British Journal of Psychiatry*, 191(5), 458–458. <https://doi.org/10.1192/bjp.191.5.458b>
- Laporte, N., Soenens, B., Brenning, K., & Vansteenkiste, M. (2021). Adolescents as active managers of their own psychological needs: The role of psychological need crafting in adolescents' mental health. *Journal of Adolescence*, 88, 67–83. <https://doi.org/10.1016/j.adolescence.2021.02.004>
- Laye-Gindhu, A., & Schonert-Reichl, K. A. (2005). Nonsuicidal self-harm among community adolescents: Understanding the “whats” and “whys” of self-harm. *Journal of Youth and Adolescence*, 34(5), 447–457. <https://doi.org/10.1007/s10964-005-7262-z>
- Lee, J. W., Kim, I. S., & Kim, J. W. (2022). Development and effects of a self-determination improvement program for preventing Non-suicidal Self-Injury in adolescents: A pilot study. *Journal of Korean Academy of Fundamentals of Nursing*, 29(4), 506–516. <http://doi.org/10.7739/jkafn.2022.29.4.506>
- Lee, W. K. (2016). Psychological characteristics of self-harming behavior in Korean adolescents. *Asian Journal of Psychiatry*, 23, 119–124. <https://doi.org/10.1016/j.ajp.2016.07.013>
- Lewis, S. P., & Heath, N. L. (2015). Nonsuicidal self-injury among youth. *The Journal of Pediatrics*, 166(3), 526–530. <https://doi.org/10.1016/j.jpeds.2014.11.062>
- Lindkvist, R. M., Eckerström, J., Landgren, K., & Westling, S. (2024). Brief admission by self-referral for individuals with self-harm and suicidal ideation: a qualitative study based on focus groups exploring relatives' experiences. *International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-Being*, 19(1), 2353460. <https://doi.org/10.1080/17482631.2024.2353460>
- Linehan, M. (1993). *Cognitive-behavioral treatment of borderline personality disorder*. Guilford press.
- Litwack, L. (2007). Research review: Dissertations on reality therapy and choice theory-1970-2007. *International Journal of Reality Therapy*, 27(1), 14.
- Mabeus, D., & Rowland, K. D. (2016). Reality therapy in a middle school setting: Altering a student's perception. *Georgia School Counselors Association Journal*, 23, 48–52. <https://eric.ed.gov/?id=EJ1140867>

- Muehlenkamp, J. J., Engel, S. G., Wadeson, A., Crosby, R. D., Wonderlich, S. A., Simonich, H., & Mitchell, J. E. (2009). Emotional states preceding and following acts of non-suicidal self-injury in bulimia nervosa patients. *Behaviour Research and Therapy*, 47(1), 83–87. <https://doi.org/10.1016/j.brat.2008.10.011>
- Murdock, N. (2014). *Psikolojik Danışma ve Psikoterapi Kuramları* (F. Akkoyun Çev.), Nobel Akademik Yayıncılık.
- Nelson-Jones, R. (2010). *Theory and practice of counselling and therapy*. Sage.
- Neukrug, E. S., & Milliken, T. (2011). Counselors' perceptions of ethical behaviors. *Journal of Counseling & Development*, 89(2), 206–216. <https://doi.org/10.1002/j.1556-6678.2011.tb00079.x>
- Nock, M. K., & Prinstein, M. J. (2004). A functional approach to the assessment of self-mutilative behavior. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 72(5), 885.
- Nock, M. K., Borges, G., Bromet, E. J., Cha, C. B., Kessler, R. C., & Lee, S. (2008). Suicide and suicidal behavior. *Epidemiologic Reviews*, 30(1), 133. <https://doi.org/10.1093/epirev/mxn002>
- Pattison, E. M., & Kahan, J. (1983). The deliberate self-harm syndrome. *The American Journal of Psychiatry*, 140(7), 867–872. <https://doi.org/10.1176/ajp.140.7.867>
- Peterson, C. (2000). The future of optimism. *American Psychologist*, 55(1), 44. <https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/0003-066X.55.1.44>
- Plener, P. L., Kaess, M., Schmahl, C., Pollak, S., Fegert, J. M., & Brown, R. C. (2018). Nonsuicidal self-injury in adolescents. *Deutsches Ärzteblatt International*, 115(3), 23. <https://doi.org/10.3238/arztebl.2018.0023>
- Riggenbach, A., Goubert, L., Van Petegem, S., & Amouroux, R. (2019). Topical review: Basic psychological needs in adolescents with chronic pain—a self-determination perspective. *Pain Research and Management*, 2019(1), 8629581. <https://doi.org/10.1155/2019/8629581>
- Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). Intrinsic and extrinsic motivations: Classic definitions and new directions. *Contemporary Educational Psychology*, 25(1), 54–67. <https://doi.org/10.1006/ceps.1999.1020>
- Safari, S., Soleimani, A. A., & Jajarmi, M. (2021). The effectiveness of "Reality therapy" training on internet addiction and perceptions of social support-family in teenage girls. *Journal of Health Promotion Management*, 10(5), 107–120. <http://jhpm.ir/article-1-1391-en.html>
- Sedaghat, M., Sahebi, A., & ShahabiMoghaddam, S. (2017). The effectiveness of individualized reality therapy on major depression patients with suicide attempt history. *Journal of Police Medicine*, 5(5), 371–378. <http://dx.doi.org/10.30505/5.5.371>
- Selbach, L., & Marin, A. H. (2021). Self-harming adolescents: How do they perceive and explain this behavior?. *Psico-USF*, 26(4), 719–732. <https://doi.org/10.1590/1413-82712021260410>
- Skeen, J. W. (2002). Choice theory, value ethics, and the sixth need. *International Journal of Reality Therapy*, 22, 14–19.
- Sommers-Flanagan, J., & Sommers-Flanagan, R. (2018). *Counseling and psychotherapy theories in context and practice: Skills, strategies, and techniques*. John Wiley & Sons.
- Stänicke, L. I., Haavind, H., & Gullestad, S. E. (2018). How do young people understand their own self-harm? A meta-synthesis of adolescents' subjective experience of self-harm. *Adolescent Research Review*, 3(2), 173–191. <https://doi.org/10.1007/s40894-018-0080-9>
- Tatnell, R., Kelada, L., Hasking, P., & Martin, G. (2014). Longitudinal analysis of adolescent NSSI: The role of intrapersonal and interpersonal factors. *Journal of Abnormal Child Psychology*, 42(6), 885–896. <https://doi.org/10.1007/s10802-013-9837-6>
- Thomaes, S., Sedikides, C., Van den Bos, N., Hutteman, R., & Reijntjes, A. (2017). Happy to be "me?" authenticity, psychological need satisfaction, and subjective well-being in adolescence. *Child Development*, 88(4), 1045–1056. <https://doi.org/10.1111/cdev.12867>
- Toksoy, P., & Oktan, V. (2019). Ergenlerde kendine zarar verme davranışının yordayıcıları olarak öz duyarlılık ve stresle başa çıkma tarzları. *Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi*, (48), 1–14.
- Vansteenkiste, M., Ryan, R. M., & Soenens, B. (2020). Basic psychological need theory: Advancements, critical themes, and future directions. *Motivation and Emotion*, 44(1), 1–31. <https://psycnet.apa.org/doi/10.1007/s11031-019-09818-1>
- Walsh, B. W. (2012). *Treating self-injury: A practical guide*. Guilford Press.
- Washburn, J. J., Potthoff, L. M., Juzwin, K. R., & Styer, D. M. (2015). Assessing DSM–5 nonsuicidal self-injury disorder in a clinical sample. *Psychological Assessment*, 27(1), 31.
- Washburn, J. J., Richardt, S. L., Styer, D. M., Gebhardt, M., Juzwin, K. R., Yourek, A., & Aldridge, D. (2012). Psychotherapeutic approaches to non-suicidal self-injury in adolescents. *Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health*, 6(1), 14. <https://doi.org/10.1186/1753-2000-6-14>
- Whitlock, J., Eckenrode, J., & Silverman, D. (2006). Self-injurious behaviors in a college population. *Pediatrics*, 117(6), 1939–1948. <https://doi.org/10.1542/peds.2005-2543>

- Wilson, E., & Ougrin, D. (2021). Commentary: Defining self-harm: How inconsistencies in language persist—a commentary/reflection on ward and curran (2021). *Child and Adolescent Mental Health*, 26(4), 372–374. <https://doi.org/10.1111/camh.12502>
- Wubbolding, R. E. (2007). Glasser quality school. *Group Dynamics: Theory, Research, and Practice*, 11(4), 253.
- Wubbolding, R. E., & Brickell, J. (2007). Frequently asked questions and brief answers: Part I. *International Journal of Reality Therapy*, 27(1), 29.
- Wubbolding, R. E., Brickell, J., Imhof, L., Kim, R. I. Z., Lojk, L., & Al-Rashidi, B. (2004). Reality therapy: A global perspective. *International Journal for the Advancement of Counselling*, 26(3), 219–228.
- Wubbolding, R. E., ve Associates. (1998). Multicultural awareness: Implications for reality therapy and choice theory. *International Journal of Reality Therapy*, 17, 4–6.
- Wubbolding, R., Robey, P., & Brickell, J. (2010). A partial and tentative look at the future of choice theory, reality therapy and lead management. *International Journal of Choice Theory and Reality Therapy*, 29(2), 25–34.
- Wubbolding, R.E. (2015). *Gerçeklik terapisi* (E. E. Öksüz, çev.). Okuyan Us Yayınları.
- Zeman, B. (2010). Beyond choice theory: using language to take effective control of your life. *International Journal of Choice Theory and Reality Therapy*, 30, 36–40.